

GROUPE-ISM

Agrément/Habilitation n°001373MESRI/DGES/DESP

Domaine : Sciences Juridiques, Politiques et de l'Administration

Mention : Droit Privé

MÉMOIRE

Présenté par : M. Ehorodou Joris Benjamin BEKOIN

Sous la supervision de : Pr. Mohamed Bachir NIANG

Co-encadrant : M. Baba Aly BARRO

Pour l'obtention du diplôme de

Master II

Option : FISCALITE

SUJET :

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN CÔTE D'IVOIRE

Soutenu à DAKAR, le 29/12/2022 devant le jury composé de :

Président :	Pr. El Hadji Samba NDIAYE	Structure de Rattachement : UCAD
Examineur 1 :	M. Moustapha GUEYE	Structure de Rattachement : ISM
Examineur 2 :	M. Mouhamadou Moctar NGOM	Structure de Rattachement : ISM

Année 2021 – 2022

RESUME

Les pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier ont des besoins criant en développement, ce qui nécessite des fonds pour les financer. Si les opérateurs économiques refusent de se soumettre à leurs obligations fiscales, on se retrouve avec un Etat qui a d'importants besoins, mais qui est incapable de financer la réalisation d'infrastructures de bases telles que les écoles, les hôpitaux et les routes. Le civisme fiscal apparait donc comme un enjeu majeur car il contribue à la mobilisation des recettes publiques.

Une croissance des recettes de l'Etat offrirait plus de moyens pour investir dans l'économie, plus d'indépendance vis-à-vis des Etats et institutions financières étrangères et une meilleure vie pour les populations. Ainsi, l'étude du civisme fiscal en Côte d'Ivoire vise un seul objectif : améliorer la qualité de vie des populations en veillant à une collecte efficace des impôts.

Mots clés : Civisme fiscal ; recettes fiscales ; Impôt ; taxes ; gestion des ressources publiques.

ABSTRACT

The African countries in general and the Ivory Coast in particular have crying needs in development; which require capital to finance them. If the economic operators refuse to submit to their tax obligations, one finds oneself with a State which has important needs, but which is unable to finance the realization of basic social infrastructures (roads, schools, hospitals...). Fiscal civic-mindedness therefore appears to be a major issue insofar as it promotes the mobilization of public revenues. An increase in the revenues of these countries would provide more means to invest in the economy, more independence from foreign governments and financial institutions and a better life for their populations.

Thus, the study of tax compliance in Côte d'Ivoire has a single objective: to improve the quality of life of the population through efficient tax collection.

Key words: Tax Compliance; tax revenues; taxes; public resource management; international tax treaty.

REMERCIEMENTS

Le travail de recherche scientifique est un ouvrage titanesque qui ne peut se réaliser qu'avec le concours de bonnes volontés. Qu'il me soit donc permis d'adresser mes sincères remerciements à toutes les personnes et institutions sans le soutien desquelles, cette œuvre serait restée au stade de projet.

Je voudrais en premier lieu remercier **Monsieur Baba Aly BARRO**, Manager du département Juridique et Fiscal chez PricewaterhouseCoopers, mon encadrant, pour ses conseils avisés, son indéfectible et appréciable appui et pour m'avoir appris les bases du métier.

Mes remerciements vont également à l'endroit de **Monsieur Ousseynou KAMA**, Directeur de l'Institut de Droit des Affaires – ISM qui fit de moi l'un de ses interlocuteurs privilégiés, et du personnel de la bibliothèque de l'Institut Supérieur de Management (ISM) qui me permit d'accéder à la riche documentation physique et numérique disponible en son sein.

J'adresse à **Mademoiselle Marcelle Sarah KOUAMELAN**, Ingénieur qualité et Analyste Statisticienne, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour sa contribution à la diffusion de mon sondage.

J'exprime ma reconnaissance à **Messieurs Auguste Franck Dema GUEDE et Kouadio Paul ADOU** pour m'avoir accueilli à Dakar et appris les codes me permettant de m'intégrer rapidement.

Enfin, à **ma famille**, qui a cru à l'achèvement de ce parcours académique, pour son soutien sans faille, à **mes proches** résidant à Dakar qui ont rendu agréable mon séjour dans cette ville et à celles et ceux qui, par leur soutien moral et spirituel, ont rendu possible ce qui paraissait impossible.

Qu'ils en soient tous infiniment remerciés.

DEDICACE

À ma famille, à mes amis, à mes brillants enseignants et à ma très chère Côte
d'Ivoire.

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ASDI : Acompte sur divers impôts

BCEAO : Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest

BIC : Bénéfice Industriels et Commerciaux

B.I.T : Bureau International du Travail

CEDEAO : Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest

DGD : Direction Générale des Douanes

DGI : Direction Générale des Impôts

DGTCP : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

IGR : Impôt général sur le revenu

IM : Instrument Multilatéral

LPF : Livre des Procédures Fiscales

PRODERE : Programme Régional de Développement des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitat

SEC : Sensibilisation – Exemplarité – Contrôle

TUSPP : Taxe Unique sur les Produits Pétrolier

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture

SOMMAIRE

RESUME	I
REMERCIEMENTS	II
DEDICACE	III
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES.....	IV
SOMMAIRE.....	V
INTRODUCTION	1
TITRE I : LA FISCALITE EN COTE D'IVOIRE : ETAT DES LIEUX.....	7
CHAPITRE I : LE DROIT FISCAL IVOIRIEN	8
<i>Section I : Les sources du droit fiscal ivoirien.....</i>	8
Paragraphe 1 : Les sources internes du droit fiscal ivoirien	8
Paragraphe 2 : Les sources externes du droit fiscal ivoirien.....	13
<i>Section II : L'Impôt en Côte d'Ivoire.....</i>	15
Paragraphe 1 : Impôt et prélèvements voisins.....	15
Paragraphe 2 : Le système fiscal ivoirien.....	15
CHAPITRE II : L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE	17
<i>Section I : Les causes de l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire</i>	17
Paragraphe 1 : Les causes principales	17
Paragraphe 2 : Les causes secondaires.....	24
<i>Section II : Les conséquences de l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire.....</i>	28
Paragraphe 1 : Les conséquences économiques et financières	28
Paragraphe 2 : Les conséquences socio-politiques	30
TITRE II : LES SOLUTIONS POUR ENRAYER L'INCIVISME FISCAL EN CÔTE D'IVOIRE.....	33
CHAPITRE I : LES ENJEUX DU CIVISME FISCAL EN CÔTE D'IVOIRE.....	34
<i>Section I : Notion de civisme fiscal</i>	34
Paragraphe 1 : Définition	34
Paragraphe 2 : Les déterminants du civisme fiscal.....	34
<i>Section II : L'Etat, l'Impôt et le Contribuable.....</i>	38
Paragraphe 1 : L'impact du civisme fiscal sur l'Etat.....	38
Paragraphe 2 : L'impact du civisme fiscal sur le contribuable	39
CHAPITRE II : LA FISCO-THERAPIE	40
<i>Section I : Les mesures préventives</i>	40
Paragraphe 1 : Les mesures d'incitation administratives et politiques	40
Paragraphe 2 : Les mesures légales.....	46
<i>Section II : Les mesures curatives : les sanctions.....</i>	52
Paragraphe 1 : Les sanctions administratives.....	52
Paragraphe 2 : Les sanctions pénales	53
CONCLUSION.....	55
POST-SCRIPTUM.....	VI
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES	VII
BIBLIOGRAPHIE	VIII
ANNEXES	XI
TABLE DES MATIERES	XVI

INTRODUCTION

Des malins voulant entortiller le Christ l'interrogèrent d'une manière habile :

« Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne ; car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ?

Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit : Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier pour que je le vois. Ils en apportèrent un ; et Jésus leur demandait : De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » **Marc 12 : 13 – 17**¹

Figure 1 : Denier - Jules César

Ce très célèbre échange révèle sans énigme deux informations : la monnaie est du domaine de l'Etat (1) ; les citoyens doivent (utiliser la monnaie pour) payer le coût de l'Etat, c'est-à-dire l'Impôt (2).

La monnaie est du domaine de l'Etat

Montesquieu, dans *De l'esprit des lois*, regroupe les régimes politiques en trois catégories : **le régime despotique**, où le despote ou dictateur fait et défait arbitrairement les lois selon ses états d'âme ; **le régime démocratique**, où la souveraineté appartient directement ou indirectement au Peuple et **le régime monarchique**, où le Souverain est le seul monarque². C'est à cette dernière catégorie que correspond le régime politique de l'Empire romain.

¹ Les historiens pourront, certes, remonter plus loin, mais l'auteur considère, et il le démontrera dans les lignes qui suivent, que l'Impôt tel que pratiqué en Côte d'Ivoire est un vestige de la colonisation occidentale. Il ne saurait donc parler de l'Impôt en Côte d'Ivoire sans évoquer les évangiles, fondement de la civilisation occidentale.

² L'auteur reconnaît l'incomplétude de cette catégorisation, surtout si l'on considère les différentes pratiques qui ont cours sur le continent africain.

César, Empereur romain, est le Souverain. Il est le visage de l'Etat. Il est l'Etat. Par conséquent, dire que la monnaie appartient à César revient à reconnaître que la monnaie est un instrument de l'appareil étatique.

Les citoyens doivent (utiliser la monnaie pour) payer le coût de l'Etat

Les Juifs se trouvant sous le joug des romains devaient obéir aux lois de l'Empire, surtout à l'obligation de payer l'Impôt – à César – à l'Etat.

Mais, pourquoi « l'Etat » et pourquoi faut-il lui payer un « Impôt » ? Comment justifier que l'on retire de la richesse à un individu sans lui offrir une contrepartie directe ?

Rappelons qu'à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme³. En d'autres mots, l'homme est d'abord un animal – le loup – qui lutte pour sa propre survie. Il est par nature égoïste, violent, malin et hostile, et non altruiste, pacifiste et honnête envers ses semblables. Et bien qu'il soit doté de Raison, comme le démontre si bien **René Descartes**, l'homme est avant tout un être de désirs ; désirs qui le poussent à la prédation, c'est-à-dire à prendre aux autres pour satisfaire son intérêt personnel.

Il fallut donc « *trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé...* »⁴, une force qui neutralise l'égoïsme, la violence, le loup qui sommeille en l'homme et permet d'éviter l'insécurité constante, la guerre de tous contre tous, d'où la création de l'Etat, personne publique formée par l'union de tous.

Montesquieu (1689 -1755)

T. Hobbes (1588 – 1679)

J-J Rousseau (1712-1778)

³ Vieil adage repris par Thomas Hobbes dans son œuvre *Du Citoyen*.

⁴ Rousseau, *Du contrat social*, Editions Flammarion, 1762

Pour assurer les missions de protection des personnes et des biens, et d'autres qui lui ont été progressivement confiées (l'éducation, la santé, la culture...), l'Etat, qui ne produit pas de richesses, a recourt aux recettes fiscales, à l'Impôt⁵.

Pour ce qui concerne la République de Côte d'Ivoire, sujet de notre étude, le fonctionnement de l'Etat repose essentiellement sur ses recettes fiscales, recouvrées principalement à travers :

- L'Impôt sur les Société (IS) prélevé sur le bénéfice annuel des sociétés commerciales ;
- Les Impôts sur les revenus des personnes physiques (revenus salariés, revenus fonciers...) ;
- La taxe dite du Droit Unique de Sortie (DUS) sur son Café-Cacao ;
- La TVA supportée sur les biens de consommation ;
- La taxe sur le foncier urbain (TFU) ;
- La taxe sur les produits énergétiques (carburant et gaz domestique).

Bien évidemment, l'Etat de Côte d'Ivoire dispose, en plus, de recettes non fiscales telles que : les revenus du domaine, les cessions d'actifs, les amendes et sanctions, les intérêts des prêts (l'Etat-banquier), les participations dans des sociétés (SIR, SMB), les ventes de droits et services, les emprunts et les dons. Mais ces ressources ne se situent qu'à hauteur de 307,3 milliards de francs CFA, tandis que les recettes fiscales sont évaluées à 1975,9 milliards de francs CFA⁶.

Disons-le, **Eburnie**⁷ est tributaire du tribut. C'est d'ailleurs ce qui lui permet d'être la Locomotive de l'UEMOA. Elle est en tête du classement sous-régional avec un PIB de 34.298,9 milliards de francs CFA contre 9.369,2 milliards de francs CFA pour le deuxième, selon les statistiques de la BCEAO publiées en 2020. C'est une puissance régionale (CEDEAO), qui abrite un important réseau routier, un aéroport standard international, le

⁵ Et à la dette, et même parfois aux dons (cas de nombreux pays africains).

⁶ Ministère des finances de Côte d'Ivoire, « Projet de Loi de finance 2021 » [<https://finances.gouv.ci/economie/statistiques-economiques>] (Consulté en Aout 2022)

⁷ Eburnie : nom propre désignant la République de Côte d'Ivoire, pays de 322.462 Km² situé dans la partie occidentale du golfe de Guinée.

deuxième port d'Afrique subsaharienne et une population de 29 389 150 d'habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de 2021.

Premier producteur et exportateur de cacao au monde avec plus de 40 % du marché (très loin devant le deuxième mondial), le pays figure aux premiers rangs africains pour plusieurs autres productions agricoles d'exportation (caoutchouc, noix de cajou, coton, café, palmier à huile, banane, ananas, cola) et pour les exportations d'électricité et de produits pétroliers dans la sous-région grâce à l'exploitation de gisements de gaz et de pétrole. Son secteur secondaire est dominé par le raffinage de pétrole brut, le BTP, la transformation agroalimentaire et son secteur tertiaire, par les activités bancaires, le transport, la distribution, ainsi que par les technologies de l'information et de la communication (TIC), dont la téléphonie mobile⁸.

Toutefois, les résultats affichés par la Côte d'Ivoire sont en deçà de ce qu'il est permis d'espérer, si l'on se base sur son énorme potentiel économique. *« A quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé ; de celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. » Luc 12 – 48*

La Côte d'Ivoire a une économie fragile, car dépendante de l'exportation des matières premières et concentrée à 80 % dans la ville d'Abidjan. Le beau score de PIB brandi par les autorités est constitué pour plus de la moitié, 51 %, de l'économie informelle, c'est-à-dire l'économie non contrôlée. Et malgré les importants efforts des agents publics, le ratio recettes fiscales / PIB est inférieur de 3,4 points à la moyenne des 30 pays d'Afrique figurant dans le classement de l'OCDE en 2021. L'économie ivoirienne reste budgétairement déficitaire – 5,6 % de déficit en 2020 et 410,6 milliards de francs CFA de déficit fin avril 2022 ; ce qui fait exploser la dette publique (47% du PIB en 2020 ; 51,4 % du PIB en 2021 et 51,8 % du PIB en 2022).⁹

Cette malheureuse situation est imputable au refus, au refus de se soumettre à la loi, au refus de payer l'Impôt ou pour le dire tout simplement : à **l'Incivisme fiscal**.

⁸ Wikipédia, « Côte d'Ivoire »

[https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire#%C3%89conomie] (Consulté en Aout 2022)

⁹ Trésor français, « Chiffres économiques de la Côte d'Ivoire »,

[<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Recherche?q=chiffres+économiques+de+la+Côte+d%27Ivoire>] (Consulté en Aout 2022)

Ce refus se manifeste par la fraude fiscale, la corruption d'agents publics, l'omission (parfois volontaire) d'effectuer ses déclarations, l'évasion fiscale... Des pratiques identifiées, prohibées et réprimées par les lois de la République.

Cependant, il apparaît que les dispositifs mis en place par l'Etat de Côte d'Ivoire pour faire respecter la loi (fiscale) semblent insuffisants pour décourager les fisco-voyous. Le pays a perdu 192,85 millions de dollars dû à la fraude et à l'évasion fiscale rien qu'en 2020.¹⁰

Un amer constat qui nous invite à nous poser le plus clairement possible dans ce Mémoire une question, qui nous paraît autrement plus fondamentale : **Comment combattre l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire ?**

Dans cette perspective de lucidité, voici nos questions directrices : Quelles sont les conséquences de l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire ? Quels sont les facteurs du civisme fiscal ? Quelles politiques mettre en œuvre pour faire croître les recettes fiscales du pays ?

Le Thème traité dans ce Mémoire est d'une importance cruciale, surtout en raison de la très forte attractivité¹¹ du pays. Au-delà de son peuple hospitalier, de son climat très agréable, de sa riche et séduisante culture et de sa gastronomie variée, la Côte d'Ivoire constitue un enjeu économique non négligeable du fait de ses ressources minières et agricoles diversifiées, sa situation géographique, sa densité démographique, son accès à la mer, des importants projets d'infrastructures qui s'y déroulent (construction de voies de communications, extension du port d'Abidjan...) et des diverses réformes entreprises pour améliorer le climat des affaires (réforme de Code des investissements, mise en place d'un guichet unique pour la création des entreprises, mise en place du débit des réclamations en ligne auprès du Tribunal du commerce...)

Aussi, les récentes découvertes de pétrole et de gaz naturel près de la frontière ivoiro-ghanéenne par la société ENI, estimés entre 1,5 milliard - 2 milliards de barils, pour le pétrole

¹⁰ Source : « **ONG Tax Justice Network** ».

¹¹ « L'économie ivoirienne reste une destination privilégiée des investisseurs étrangers dans l'espace CEDEAO. Selon le Rapport sur l'investissement dans le monde 2020 de la CNUCED, le pays a été en mesure d'attirer 1 milliard USD d'IDE en 2019, une augmentation par rapport à 620 millions USD en 2018. Le stock total d'IDE a été estimé à 10,8 milliards USD en 2019. Les principaux investisseurs sont l'Union européenne (la France étant le 1er investisseur) et le Canada. Les investissements sont principalement orientés vers les industries extractives et la finance. » Source : **Association Hub investissements**

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

brut et à 1 800 - 2 400 milliards de pieds cubes, pour le gaz naturel renforcent son statut de pays à fort potentiel économique.

L'objectif de ce travail est donc d'inspirer de nouvelles politiques, notamment fiscales afin de garantir des retombées significatives à l'Etat de Côte d'Ivoire ; de protéger les intérêts du Trésor public, à travers un recouvrement efficient des Impôts permettant d'augmenter les recettes et de décourager l'incivisme fiscal.

Parler d'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire, c'est, dans un premier temps, dresser un inventaire, faire l'état des lieux de la fiscalité dans le pays ([Titre I](#)), avant d'envisager, dans un second temps, les mesures à prendre pour persuader, convaincre ou contraindre les assujettis à observer la loi fiscale ([Titre II](#)).

TITRE I : LA FISCALITE EN COTE D'IVOIRE : ETAT DES LIEUX

Dans ce Titre, nous explorons fondements du Droit fiscal ivoirien ([Chapitre 1](#)), puis nous affrontons la menace de l'incivisme fiscal ([Chapitre II](#)).

CHAPITRE I : LE DROIT FISCAL IVOIRIEN

Pour comprendre le système fiscal ivoirien, il nous semble nécessaire de procéder en deux étapes : d'abord, nous analyserons les facteurs qui influencent la fiscalité en Côte d'Ivoire ([Section I](#)) ; ensuite, nous examinerons les prélèvements fiscaux existant sur le territoire ([Section II](#)).

Section I : Les sources du droit fiscal ivoirien

Le substantif « source » renferme deux sens différents. Le premier fait référence à l'ensemble des facteurs socio-économiques et politiques, qui conditionnent l'existence et le contenu des normes juridiques ; on parle de sources matérielles. Le second sens convient au processus de formation des Lois ; on parle de sources formelles. Seules ces dernières seront analysées dans le cadre de ce travail.

Les sources formelles du droit permettent de déterminer les droits et obligations de l'Etat et des contribuables. Elles sont établies sous forme pyramidale pour marquer une hiérarchie entre elles et peuvent être regroupées en deux catégories, selon qu'elles soient internes ([Paragraphe 1](#)) ou externes ([Paragraphe 2](#)).

Paragraphe 1 : Les sources internes du droit fiscal ivoirien

Les sources internes du droit fiscal ivoirien sont au nombre de cinq (5). Ce sont : la Constitution (A), la loi (B), les règlements (C), la doctrine administrative (D) et la jurisprudence (E).

A. La Constitution ivoirienne

La constitution est un texte qui consigne l'ensemble des règles régissant l'organisation politique d'une société déterminée. Elle constitue le fondement de l'Etat ; c'est pourquoi elle est appelée « **Loi fondamentale** ». Elle est composée en deux parties : le **Préambule**, qui expose la philosophie politique et sociale de l'Etat et le **Dispositif**, qui rassemble toutes les dispositions (articles) et qui représente le corps du texte.

La Côte d'Ivoire a un système juridique romano-germanique dans lequel la Constitution prime sur toutes les autres règles de droit. C'est la norme suprême de l'Etat, la norme des normes, la source des sources, la référence à laquelle toutes les autres normes doivent se conformer, sous risque d'annulation pour inconstitutionnalité.

En Côte d'Ivoire, le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales est rappelé par la **Constitution de 2016**¹². C'est d'abord du Préambule que l'obligation tire sa source. En effet, en proclamant son adhésion à la **Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels**, le Peuple ivoirien consentait indirectement à s'acquitter de l'Impôt, puisque cette Charte dispose : « *L'individu a en outre le devoir de (...) s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société.* » **Article 29 alinéa 6 - Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples.**

L'obligation de contribuer aux charges publiques est, en sus, réaffirmée dans le Dispositif de la Constitution de 2016. **L'article 43** du texte insiste : « *Tout résident a le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi.* »¹³. L'obligation est prescrite, à tous et sans équivoque.

En donnant pouvoir à la Loi d'édicter les règles relatives au paiement de l'Impôt, la Constitution fait d'elle la source principale du Droit fiscal ivoirien.

B. La loi

« *Les Impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement du peuple ou de ses représentants.* » **Jean-Jacques ROUSSEAU, Discours sur l'économie politique, 1755.**

Sur le fondement de **l'article 43 de la Constitution ivoirienne de 2016**, la Loi fixe toutes les règles relatives à l'assiette, aux taux d'imposition et aux modalités de paiement et de recouvrement des contributions fiscales : c'est le principe de **Légalité de l'Impôt**, qui concerne les Impôts au sens strict, ainsi que tous les autres prélèvements fiscaux. Par conséquent, seule **la Loi** a compétence pour créer, modifier ou supprimer un Impôt.

¹² Constitution en vigueur.

¹³ Cet article est une réitération de l'article 27 de la Constitution de 2000

En Côte d'Ivoire, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, institution bicamérale, qui agit en matière fiscale à travers des lois de finances ou des lois ordinaires. Exemple : *Loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre 2021 portant Budget de l'Etat pour l'année 2022.*

Dans une République, les citoyens consentent librement à l'Impôt. Les parlementaires étant les représentants, les mandants des citoyens dans la démocratie indirecte, le droit – **l'article 51 de la constitution de 2016** – leur confère le pouvoir de consentir l'Impôt pour ceux qui les ont mandatés.

Toutefois, les parlementaires ivoiriens ont la possibilité de prendre des dispositions pour autoriser le gouvernement à agir sur la fiscalité à travers une Ordonnance. Exemples : *Ordonnance n° 2012-487, du 07-06-2012, portant Code des Investissements ; Loi portant ratification de l'Ordonnance n° 2013-280, du 24 Avril 2013, portant réduction du droit de mutation en matière immobilière.*

Enfin, le pouvoir fiscal est parfois partagé, dans une logique d'autonomisation des collectivités territoriales, avec certains élus locaux¹⁴. Les attributions fiscales de ces derniers s'étendent sur une liste de contributions légalement prédéterminée (la Taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ; la Taxe sur la publicité ; les Occupations sur permissions administratives ; les Droits de stationnements – Parking...)

Somme toute, nul ne peut agir sur la Fiscalité par voie réglementaire sans autorisation législative.

C. Les règlements

Le règlement (décret, arrêté ministériel, arrêté municipal...) est un acte impersonnel, de portée générale, édicté par les autorités exécutives qui en ont la compétence. En matière fiscale, il faut faire la distinction entre le pouvoir réglementaire de l'Etat et le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales.

Le pouvoir réglementaire de l'Etat est un pouvoir réglementaire d'application. Qu'il intervienne en réaction à l'invitation du législateur ou à l'initiative individuelle et spontanée de

¹⁴ Loi n° 2003-489, du 26 décembre 2003, portant régime financier, fiscal et domaniale des collectivités territoriales.

l'exécutif, son action se borne à assurer l'exécution, préciser les modalités d'application et à garantir une application cohérente de la loi. Exemples :

- *Décret n° 61-175, du 18 mai 1961, fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires ;*
- *Arrêté n° 0364 /MPMBPE/DGD, du 14 juillet 2020 portant exonération de la TVA et exemption des droits et taxes de douane et taxes d'entrée sur les acquisitions de biens et services effectués dans le cadre du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (PRODERE) ;*
- *Arrêté N° 0054 /MPMBPE/DGD, du 10 mars 2020, portant institution de l'obligation de déclaration et de paiement des Impôts et taxes par voie électronique aux entreprises relevant d'un régime réel d'imposition et rattachées aux directions régionales des Impôts.*

Le règlement ne peut ni modifier ni remettre en cause les règles (caractère, étendue, assiette, taux, modalités de recouvrement...) fixées par le législateur.

Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales apparaît plus étendu que celui de l'Etat dans la mesure où la loi leur accorde la faculté de déterminer l'assiette et le taux de certaines impositions.

« (...) s'il appartient au pouvoir réglementaire de préciser en tant que besoin les indications que les contribuables sont tenus de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats dans la mesure où ces indications sont nécessaires pour permettre à l'administration de vérifier la conformité des opérations faites par le contribuable avec les exigences de la loi, seul le législateur peut assortir ces règles de sanctions autres que celles déjà attachées par la loi au défaut de déclaration ou à la production d'une déclaration irrégulière. » CE Ass. 13 mars 1981 req n°13098, DF 1981, 29, 1472 concl. Lobry.

L'administration veille à la diffusion et à la stricte application du règlement.

D. La doctrine administrative

La doctrine administrative rassemble les commentaires et interprétations des lois et règlements par l'administration fiscale et les réponses aux questions posées par les contribuables, les experts fiscaux et autres professionnels.

Conformément au principe de **sécurité juridique**, la doctrine fiscale est opposable à l'administration. Toutefois, elle ne lie guère le contribuable, qui peut la dénoncer devant les tribunaux.

E. La jurisprudence

Le mot « Jurisprudence » comporte un sens large et un sens strict.

Au sens large, il désigne l'ensemble des décisions rendues par les juges (jugements, arrêts, décisions). Au sens strict, il fait référence à la position généralement adoptée par les tribunaux sur une question de droit déterminée.

Bien que cette voie ne soit pas couramment empruntée, les litiges en matière fiscale peuvent être portés devant les tribunaux. Le juge est le seul qui a compétence pour interpréter la loi, et sa décision est opposable et à l'Administration et aux contribuables. La jurisprudence apparaît alors comme un outil permettant de mieux comprendre l'esprit de la lettre¹⁵.

La justice ivoirienne est composée de deux ordres : **l'ordre administratif et l'ordre judiciaire**. En cas de litige avec l'administration fiscale, le contribuable peut porter un recours contentieux devant le tribunal administratif. Cependant, les infractions fiscales pénalisées demeurent de la compétence de l'ordre judiciaire.

¹⁵« La question de savoir si la jurisprudence est une source de droit divise les auteurs. Certains (B. STARK, A. WEIL, M. MIALLE) lui reconnaissent le qualificatif de source au motif que la mission du juge s'accompagne (ou implique) de celle de créer la règle de droit, à la condition toutefois que cette règle ne soit pas contraire à la règle de droit. D'autres lui refusent ce qualificatif excipant de ce que le juge doit se borner à appliquer la loi (J CARBONNIER). Enfin, d'autres ne se prononcent pas clairement sur la question (MAZEAU). Si théoriquement la jurisprudence se réduit à une simple source d'interprétation, elle constitue une véritable source de droit. » **Pr. René DEGNI-SEGUI, Introduction au droit, EDUCI, p.106 et 107.**

Paragraphe 2 : Les sources externes du droit fiscal ivoirien

Les sources externes du droit fiscal ivoirien regroupent les sources communautaires (A) (UEMOA) et les sources internationales (B).

A. Les sources communautaires

La Côte d'Ivoire est membre (fondateur) de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), organisation régionale qui dispose d'un pouvoir normatif en matière fiscale. Elle, via son Conseil des Ministres, édicte des **règlements** et **directives** orientant la politique fiscale, douanière et économique des huit (8) pays qui la composent.

Les réformes de l'UEMOA en faveur de l'harmonisation de la fiscalité ont un impact important sur le droit fiscal ivoirien.

Si on se réfère à **la charte constitutive de l'UEMOA**, le droit communautaire se place au-dessus du droit interne. Son **article 6** prescrit que les actes communautaires s'appliquent : « (...) *nonobstant toute disposition contraire du droit interne, antérieure ou postérieure.* »

C'est en effet cette interprétation que la Cour de Justice de l'UEMOA semble retenir. Dans son **avis du 18 mars 2003**, elle affirmait : « *Le Traité de l'UEMOA consacre la primauté de la législation communautaire sur celles des Etats membres.*

La primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales, administratives, législatives, juridictionnelles et même constitutionnelles parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux.

(...) Les Etats ont le devoir de veiller à ce qu'une norme interne incompatible avec une norme de droit communautaire qui répond aux engagements qu'ils ont pris, ne puisse pas être valablement opposée à celle-ci. Cette obligation est le corollaire de la supériorité de la norme communautaire sur la norme interne.

Ainsi le juge national, en présence d'une contrariété entre une norme communautaire et une règle de droit interne, devra faire prévaloir le premier sur le second en appliquant un et en écartant l'autre. »¹⁶

¹⁶ Avis n° 01/2003 du 18 mars 2003 relatif à la création d'une Cour des Comptes au Mali

B. Les sources internationales

Il s'agit de conventions internationales – traités et accords internationaux – négociées et signées de façon bilatérales ou multilatérales entre sujets de droit international en vue de lutter contre la fraude fiscale et d'éviter la double imposition. C'est un vieil instrument (initié en octobre 1928) qui favorise également l'assistance administrative et judiciaire en matière de recouvrement d'Impôts.

La **Constitution de 2016** leur consacre un titre entier – **Titre VI** – qui s'intitule : « **Des traités et accords internationaux** ». **Les articles 84 et suivants** prescrivent la réglementation applicable à ces conventions, qu'il s'agisse des conditions d'élaboration, de la nature ou de la forme de l'accord et du rang du traité dans la hiérarchie des normes juridiques.

La supériorité des conventions fiscales internationales sur le droit interne est expressément établie par **l'article 87 de la Constitution de 2016** en ces mots : « *Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l'autre partie.* »

Deux conditions sont néanmoins imposées : **la ratification et la réciprocité**.

En dehors des autres Etats-membre de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire a signé des conventions fiscales internationales avec les pays suivants : **Belgique ; Canada ; France ; Royaume Uni ; Italie ; Allemagne ; Maroc ; Norvège ; Portugal ; Suisse ; Tunisie.**

Section II : L'Impôt en Côte d'Ivoire

Dans cette section, nous présentons la spécificité de la fiscalité en Côte d'Ivoire en distinguant l'Impôt des prélèvements connexes ([Paragraphe 1](#)) et en livrant les détails du système fiscal ivoirien ([Paragraphe 2](#)).

Paragraphe 1 : Impôt et prélèvements voisins

La définition la plus efficace de l'Impôt est donnée par l'illustre **Gaston Jèze**, Professeur de Droit Public. Pour lui, l'**Impôt** est : « *une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques* ».

Cette définition est à retenir car elle exhume les critères de l'Impôt ; ce qui nous permet de distinguer l'impôt (stricto sensu) des autres contributions obligatoires, notamment **la taxe, les redevances et les cotisations sociales**.

Contrairement aux cotisations sociales qui servent à financer des postes déterminés de l'économie (maladie, maternité, prévoyance, retraites...), **l'impôt n'a pas d'affectation précise**.

De même, tandis que la redevance n'est due que par les usagers d'un service public défini (exemple : les péages), **l'impôt frappe tout le monde**.

Enfin, la différence entre l'impôt et la taxe est la contrepartie. **L'impôt est dû sans contrepartie**, alors que la taxe est liée à l'existence d'une contrepartie, même s'il n'est pas nécessaire que cette dernière profite au redevable pour qu'il en soit débiteur. Il suffit tout simplement qu'elle existe. Exemple : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Paragraphe 2 : Le système fiscal ivoirien

Le système fiscal ivoirien est un système déclaratif. Il s'appuie sur la confiance. Le contribuable est lui-même amené à effectuer les déclarations, à calculer le montant de l'Impôt dont il est redevable conformément à la législation en vigueur et à le verser. L'administration fiscale ivoirienne reçoit les déclarations et, à postériori, vérifie leur conformité. Elle a en outre le pouvoir de régulariser la situation fiscale du contribuable, lorsque les déclarations ne sont pas conformes à la réalité. On parle de « **Redressement fiscal** ».

Le contrôle peut s'effectuer de trois (3) façons :

- **la vérification de comptabilité** (Art. 2 du LPF) ;
- **le contrôle sur pièce** (Art. 4 du LPF) ;
- **et la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques** (Art. 5 du LPF).

Pour accomplir efficacement sa mission, l'administration dispose de nombreuses prérogatives : droit de communication, demande d'éclaircissements ou de justifications, droit d'enquête, droit de visite... La mission de contrôle s'exécute dans le strict respect des droits du contribuable, qui a la possibilité d'effectuer des recours hiérarchiques et contentieux.

Les régies financières chargées du recouvrement des recettes fiscales en Côte d'Ivoire sont la Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Générale des Douanes (DGD) et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

Le système fiscal ivoirien est composé de quatre (4) régimes d'imposition, adaptés à la taille des entreprises sur la base du chiffre d'affaires annuel réalisé. On a :

- Le régime de l'entrepreneur (RE) : Il concerne les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5.000.001 et 50.000.000 de francs CFA ;
- Le régime des microentreprises (RME) : Il est composé d'entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 50.000.001 et 200.000.000 de francs CFA ;
- Le régime du réel simplifié d'imposition (RSI) : Ce régime regroupe les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200.000.001 de francs CFA et 500.000.000 de francs CFA ;
- Le régime du réel normal d'imposition (RNI) : Ce régime s'applique aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500.000.000 de francs CFA.

CHAPITRE II : L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

L'incivisme fiscal, c'est tout simplement le fait de désobéir, de se soustraire, de contrevenir, de transgresser, d'enfreindre, de violer la loi fiscale. Il se manifeste par **la corruption, le faux et usage de faux, la dissimulation des revenus, la minoration de la base imposable par des procédés frauduleux, l'évasion fiscale, la fraude fiscale, la fraude liée à l'importation...**

Dans ce Chapitre, nous étudions les causes de cette nécrose ([Section I](#)), puis nous révélerons son impact sur l'état de santé général de la cité ([Section II](#)).

Section I : Les causes de l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire

Les causes de l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire sont nombreuses. Nous avons néanmoins pu identifier quelques-unes que nous regroupons en deux ordres : les causes principales ([Paragraphe 1](#)) et les causes secondaires ([Paragraphe 2](#)).

Paragraphe 1 : Les causes principales

Les résultats de l'étude menée attestent que les principales causes de l'incivisme fiscal sont : la pression fiscale intenable (A), la mauvaise gestion des ressources prélevées (B) et la défectuosité des services publics (C).

A. La pression fiscale en Côte d'Ivoire

Dans le but d'évaluer la pression fiscale en Côte d'Ivoire, nous avons élaboré un questionnaire ciblant principalement les Fiscalistes, Comptables, Experts comptables, Auditeurs, Directeurs Financiers et autres cadres de sociétés commerciales.

Le questionnaire a été diffusé durant les mois d'octobre et de novembre 2022. D'abord, envoyé à nos contacts exerçant les métiers ciblés et relayés par ces derniers dans leurs réseaux, il a été ensuite diffusé sur LinkedIn, un réseau social professionnel qui permet d'atteindre les professionnels les plus à même de mesurer la pression fiscale dans leur secteur d'intervention.

Le questionnaire préparé et diffusé en ligne se remplit en moyenne en 5 minutes. Il est constitué de deux rubriques : la première a pour but de recueillir les avis sur la pression fiscale en Côte d'Ivoire, ainsi que sur la gestion des ressources prélevées. L'objectif de la seconde rubrique est de glaner les coordonnées de personnes volontaires pour un échange direct et plus dynamique afin de pousser la réflexion sur le sujet étudié.

Les résultats de ce questionnaire et les entretiens qui en découlent nous ont permis de comprendre les véritables causes de l'incivisme fiscal.

❖ PRESENTATION DES RESULTATS DU SONDRAGE

Ce sont au total **75** personnes actives qui ont donné leur avis sur le niveau de pression fiscale ressenti.

Les résultats présentés ci-après rendent compte des déclarations des individus pour chacune des questions posées.

1) Quel est votre secteur d'activité ?

SECTEUR D'ACTIVITE	
Conseil et prestations diverses	31
Logistiques	2
Enseignement supérieur	1
Grande distribution	2
Agro-industrie	3
Industrie	2
Energie	2
Humanitaire	1
Immobilier	2
Banque	6
Non communiqué	23

Tableau 1 : Répartition des répondants par secteur d'activité, enquête sur la pression fiscale, 2022

La plupart des professionnels travaillent dans des cabinets de conseil, d'expertise fiscale ou comptable. Les autres proviennent des secteurs bancaire, industriel, de l'Energie, de la grande distribution, la logistique, de l'immobilier et de l'humanitaire.

- 2) Quels sont les impôts et taxes auxquels la personne morale que vous représentez est assujettie ?

L'objectif de cette question est de mettre en avant les types d'impôts spécifiques aux différents secteurs. Malheureusement, la qualité des réponses obtenues ne permet pas de les traiter. Voir annexe 3

- 3) Globalement, comment jugez-vous la pression fiscale en Côte d'Ivoire ?

Globalement, comment jugez-vous la pression fiscale en Côte d'Ivoire ?	
Très faible	0
Faible	6
Forte	48
Très forte	21
TOTAL	75

Graphique 1 : Évaluation de la pression fiscale en Côte d'Ivoire, enquête sur la pression fiscale, 2022

64% des participants jugent la pression fiscale forte et 28% considèrent qu'elle est insupportable. Ce sont donc au total 69 / 75 personnes, soit 92% qui « vivent mal » le poids de l'Impôt.

- 4) Pensez-vous que l'Etat gère de façon rigoureuse, efficace et transparente les ressources qui vous sont prélevées ?

Graphique 2 : Avis des participants sur la gestion des ressources prélevées par l'Etat, enquête sur la pression fiscale, 2022

79% des participants désapprouvent totalement la gestion de l'Etat.

- 5) Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous satisfait du fonctionnement des services publics (hôpital public, école publique, justice, police...)?

Graphique 3: Niveau de satisfaction des services publics des répondants, enquête sur la pression fiscale, 2022

Malgré, une pression fiscale outrancière, aucun des participants n'a exprimé de satisfaction à l'égard des services publics. Ils sont, pour la plupart, insatisfaits (51/75), voire très insatisfaits du fonctionnement des services publics.

En se basant sur cette expérience, nous pouvons conclure que l'Impôt en Côte d'Ivoire pèse lourd dans le portefeuille des contribuables. Le niveau de pression est limite soutenable, et cela pour tous les acteurs du système économique.

D'après les résultats des entretiens avec les personnes interrogées, deux Impôts sont en tête du classement des Impôts les plus lourds en Côte d'Ivoire : l'Impôt sur les traitements et salaires [\[voir annexe 4\]](#) et la TVA.

Le premier est assis sur les rémunérations perçues par le salarié et le taux appliqué peut parfois aller jusqu'à 40% du revenu, cotisations sociales non incluses. Le deuxième est perçu comme injuste en ce qu'il ne tient pas compte du revenu des assujettis, de la fortune de celui qui la paye, mais exerce la même pression sur tous les contribuables (18%). C'est un Impôt de consommation, attaché aux biens et services. Les ménages les plus pauvres, qui consacrent donc la quasi-totalité de leurs revenus à la consommation, payent statistiquement plus de TVA que les plus riches ; ce qui grève leur pouvoir d'achat et ne leur permet pas de vivre dignement.

Une pression fiscale exagérée peut être un frein au civisme fiscal, car un contribuable qui a l'impression de se faire dépouiller est moins enthousiaste à déclarer ses revenus. C'est d'ailleurs le discours qu'on peut lire sur les lèvres de tous les acteurs économiques du secteur informel.

B. La mauvaise gestion des ressources publiques

En Côte d'Ivoire, ce n'est pas toujours l'idée de contribuer qui pose un problème, mais l'opacité et l'injustice fiscale.

Il suffit de discuter avec quelques Ivoiriens pour prendre le pouls, constater le sentiment général de la population à l'égard de la gestion des ressources publiques et le lien qu'elle fait avec le civisme fiscal :

« Le problème avec la fiscalité en Afrique c'est l'impression de payer le train de vie de personnes qui vont venir nous narguer, d'où la réticence à payer ses impôts. Les services

publics ont l'air d'être au service de certains plus que d'autres... Dans les pays occidentaux, les Impôts vont jusqu'à 50% et les gens payent parce que les services en face répondent. »

Yao Djabadji Kakou

« Pourquoi les gens ne tardent pas à frauder à la moindre occasion ? C'est parce que personne ne croit plus en nos dirigeants à cause de la corruption, de l'impunité et de la mauvaise gouvernance.

Tu te sacrifies pour payer impôts, quelqu'un, lui seul il prend 100 milliards et puis ça va pas quelque part. Tu payes Impôts mais les hôpitaux sont sous équipés, tu es obligé de payer de ta poche pour t'offrir les soins etc.

Il faut donc que les autorités rassurent la population en luttant contre l'impunité, la mauvaise gouvernance, la corruption ET en garantissant plus de services, et leur efficacité, à la population. » **Arsène Bogbson Monsia**

Les résultats du sondage cité supra (voir : *A. La pression fiscale en Côte d'Ivoire*) confirment ce sentiment. Il est reproché à l'Etat de Côte d'Ivoire une gestion opaque et inefficace des ressources publiques.

En outre, les citoyens vivent comme une injustice l'impunité qui couvre les faits de corruption, d'évasion fiscale et les multiples détournements de fonds des pontes des régimes successifs, qui confondent leurs poches et la poche publique. Ils déplorent par la même occasion l'absence de séparation des pouvoirs et la soumission de l'appareil judiciaire aux caprices de l'exécutif.¹⁷

Enfin, les Ivoiriens dénoncent le manque d'exemplarité au sommet de l'Etat et anathémisent le gaspillage des deniers publics et leur utilisation à des fins de marketing politique.

¹⁷ Africanews, « En Côte d'Ivoire, les avocats réclament la liberté des juges »,

[<https://fr.africanews.com/2019/01/28/en-cote-d-ivoire-les-avocats-reclament-la-liberte-des-juges/>]

(Consulté en septembre 2022)

C. Le fonctionnement des services publics

Bien que l'Impôt soit requis des particuliers à titre définitif et sans contrepartie directe, dans la psychologie du contribuable, le paiement de l'Impôt est corrélé à la satisfaction qu'il reçoit des services publics.

Nous avons d'ailleurs démontré dans l'introduction que l'Impôt devait son existence à sa fonction dans la cité. C'est l'utilité de l'Impôt qui le justifie. Cependant, si les contribuables remarquent que leur impôt ne remplit pas sa mission, c'est-à-dire de gérer les activités d'intérêt général (ordre et régulation, protection sociale et sanitaire, économie, éducation, culture, etc.), ils n'ont plus de raison de s'acquitter de leurs obligations fiscales.

En Côte d'Ivoire, les populations ont, à raison, une mauvaise opinion des services publics. Il est impossible de trouver un seul dispensaire dans certaines sous-préfectures du pays ; d'autres n'ont ni accès à l'électricité ni accès à l'eau potable. L'absence de l'administration et la faible décentralisation obligent à parcourir parfois plusieurs kilomètres pour l'obtention d'un seul document administratif.

Les citoyens ont l'impression que l'Etat n'existe que pour prélever l'Impôt et réprimer l'exercice des libertés (ex : liberté de manifester), car les services publics, même quand ils sont présents, sont de mauvaise qualité (police, école, poste, hôpital public, transport public, justice¹⁸...)

C'est de plus l'une des raisons pour lesquelles la diaspora ivoirienne résidant dans les pays où l'Impôt joue pleinement son rôle boude le retour au pays.

La réticence au paiement de l'Impôt est imputable à la crise de confiance entre les contribuables et l'Etat en raison de la mauvaise gestion des ressources collectées.

¹⁸ L'opinion, « Côte d'Ivoire : un rapport confidentiel s'inquiète de la justice partielle sous le président Ouattara » [<https://www.lopinion.fr/international/cote-divoire-un-rapport-confidentiel-sinquiete-de-la-justice-partielle-sous-le-president-ouattara>], (consulté en Juillet 2022)

Paragraphe 2 : Les causes secondaires

Il s'agit de la rencontre brutale avec l'Impôt (A) et du faible taux d'instruction de la population (B).

A. L'histoire de l'Impôt en Côte d'Ivoire

L'Impôt en Côte d'Ivoire est inspiré de la colonisation française. Il fut institué à l'époque pour réduire le financement des activités coloniales par la métropole. Il fallait, par tous les moyens, trouver sur place des mécanismes et ressources nécessaires à la réalisation des travaux de mise en valeur de la colonie, faire peser sur les colonies « l'obligation de pourvoir à titre principal à l'alimentation de leur budget¹⁹ » : C'est le **principe de l'autonomie financière des colonies**. Ainsi, fut-il établi trois (3) catégories d'Impôts : les **Impôts directs**, les **droits réels** et les **droits divers**.

❖ Les Impôts directs

Les Impôts directs étaient constitués de :

- **L'Impôt de capitation ou l'Impôt par tête²⁰** : Prélevé sur la tête de chaque habitant de la colonie âgé de plus de 10 ans. Le taux de cet Impôt pouvait varier d'une région à l'autre ;
- **L'Impôt physique ou le travail forcé** : Selon le Bureau International du Travail (B.I.T), le travail forcé visait exclusivement les indigènes de sexe masculin, âgés de 16 à 60 ans. Les femmes, les européens et les assimilés étaient exclus.²¹

❖ Les Impôts réels

Les Impôts réels étaient composés des :

- Droits d'enregistrements ;
- Droits de timbre.

¹⁹ Loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1900

²⁰ Arrêté local du Gouverneur Clauzel du 19 mai 1901, J.O.C.I., n°13, 15 juillet, 1935, p 1 et 2

²¹ Conférence de Genève, 1930, Bureau International du Travail

Le taux, fixe (6 francs) ou proportionnel, était déterminé en fonction de la nature de l'acte assujetti.²²

❖ Les droits divers

Il s'agit des droits sur les permis d'exploration, de recherche et d'exploitations ; des redevances sur les produits miniers ; des taxes sur les armes à feu ; des droits sur les permis de chasse ; des permis de stationnement sur la voie publique ; des taxes sur le recrutement des travailleurs indigènes ; des droits de douane sur les produits manufacturés d'importation ; des droits de circulation sur le cacao, l'huile de palme, le caoutchouc, la cola...

Le recouvrement de ces Impôts était atrabilaire. L'administration fiscale coloniale était bestiale. Les sanctions en cas d'omission, de dissimulation de la matière imposable ou d'insubordination étaient humiliantes et allaient de l'internement (emprisonnement) au séquestre, c'est-à-dire à la confiscation des biens meubles et/ou immeubles de l'individu.

Le vocabulaire fiscal inspirait la méfiance. Par exemple : le **Fisc**, du latin « fiscus », désignait un panier d'où on tirait le jus de raisin jusqu'à la dernière goutte ; le mot **Imposteur** renvoyait à l'officier royal chargé de la collecte des Impôts ; les termes **Exaction et Redressement** étaient soigneusement choisis pour qualifier respectivement le recouvrement de l'Impôt et la régularisation de la situation fiscale du contribuable ; on disait des assujettis qu'ils étaient **frappés** par l'Impôt...

Plus d'un demi-siècle après la décolonisation, l'image de l'impôt en Côte d'Ivoire ne s'est pas améliorée. Le principe du consentement à l'Impôt qui est le fondement du contrat fiscal entre le contribuable et l'Etat n'a jamais été une réalité car le pays est passé de la colonisation à des régimes despotiques et autoritaires dans lesquels le Parlement ne représente pas le peuple, mais se contente d'enregistrer les quatre (4) volontés de l'exécutif²³. L'Impôt y est donc toujours perçu comme une dépossession, une confiscation, une mainmise sur la propriété privée.

²² Arrêté général du 4 décembre 1926

²³ Le Courrier Quotidien, « APF : Amadou Soumahoro avoue que Ouattara a "combattu" Soro », [<https://lecourrierquotidien.com/actualites-apf-amadou-soumahoro-avoue-que-ouattara-a---combattu---soro>], (consulté en Juillet 2022)

B. Déficit d'instruction

Les études de l'OCDE sur le civisme fiscal confirment la corrélation entre le niveau d'étude et le civisme fiscal. L'individu qui a un niveau d'instruction plus élevé serait plus disposé à payer l'Impôt, tandis que celui qui a un niveau d'instruction plus faible verrait moins la nécessité de le faire.²⁴

Cette conclusion n'a rien de surprenant. En effet, moins on a fait d'études, moins on est apte à comprendre le rôle de l'Impôt et la fiscalité. C'est ce qui justifie le faible taux de civisme fiscal dans les pays d'Afrique, où le taux d'alphabétisation moyen est de 62%, en comparaison avec les pays européens, où il dépasse les 90%²⁵.

Selon le communiqué de presse de l'UNESCO en date du 07 juillet 2021, le taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire est de 47%, soit 15 points en-dessous de la moyenne africaine. Si on se réfère à l'analyse de l'OCDE sur la question, ce mauvais score affiché par la Côte d'Ivoire est l'une des raisons de l'incivisme fiscal constaté dans le pays.

²⁴ Quels sont les déterminants du civisme fiscal ? – Document de consultation publique – OCDE, 2019

²⁵ Wikipédia, « Liste des pays par taux d'alphabétisation » [[Liste des pays par taux d'alphabétisation — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)], (Consulté en Août 2022)

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

Note : * absence de données issues d'études antérieures. Effets marginaux sur la probabilité de faire état d'un civisme fiscal élevé. Les résultats reposent sur les coefficients de régression des variables significatives présentés dans la colonne 7 du Tableau A.3 qui figure dans l'Annexe A

Sources : Calculs effectués par le Centre de développement de l'OCDE et le Centre de politique et d'administration fiscales à partir de l'enquête mondiale sur les valeurs (WVS, *World Values Survey*) (2010-2014) et OCDE (2013).

Figure 2: Facteurs institutionnels et socioéconomiques associés au civisme fiscal. - « quels sont les déterminants du civisme fiscal ? » - OCDE 2019

Section II : Les conséquences de l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire.

Quelles sont les répercussions du non-respect des obligations fiscales sur la société ivoirienne ? Nous répondons à cette question en deux paragraphes. Le [Paragraphe 1^{er}](#) s'intéressera aux conséquences économiques et financières, tandis que le [Paragraphe 2](#) évaluera les impacts socio-politiques de ce phénomène préoccupant.

Paragraphe 1 : Les conséquences économiques et financières

Si l'Impôt est le sang qui permet le fonctionnement de tous les organes de l'Etat, l'incivisme fiscal peut être assimilé à un cancer dont les symptômes sont directement observables sur le budget et le fonctionnement de la Cité.

En effet, l'incivisme fiscal constitue un manque à gagner énorme pour la Côte d'Ivoire. Le pays perd chaque année, selon l'ONG « Tax Justice Network », l'équivalent du tiers de son budget santé à cause de l'évasion et de la fraude fiscale.

Figure 3 : Classement des pays africains selon les pertes fiscales dues à la fraude et l'évasion fiscale en 2020. Tax Justice Network 2021

Ce déficit réduit les investissements de l'Etat en faveur de la santé, de l'école, de la police, de la justice, de la culture, des retraites, de la protection de l'environnement, des transports publics... Dans un rapport sur le financement de la santé en Côte d'Ivoire, l'OCDE déclarait ceci : « *Public health expenditure as a percentage of GDP, a priority indicator for the Millennium Challenge Corporation for which Côte d'Ivoire is eligible and receives financing, remain low. Total health expenditure per capita was USD 70 in 2017, lower than lower-middle-income countries (USD 130)* »^{26 27}

L'incivisme fiscal est un acte de sabotage qui encourage la dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur. Anémié, l'Etat est contraint de se tourner vers l'extérieur pour obtenir une transfusion sanguine afin d'éviter un état de choc²⁸. A titre illustratif, la dette ivoirienne atteint en juin 2022 le chiffre atterrant de 21.117 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 3.441,3 milliards de francs CFA en l'espace d'une seule année²⁹.

Rappelons à toutes fins utiles que le problème de la dette ne réside pas dans son essence, mais dans sa fonction. En d'autres termes, la dette est un levier économique nécessaire qui est à encourager, lorsqu'elle sert à financer l'investissement. A contrario, la dette est un désastre, lorsqu'elle sert à financer les dépenses courantes. En Côte d'Ivoire, une grande partie de la dette est employée à financer les charges courantes (ex : paiement des salaires des fonctionnaires) ; ce qui expose le pays aux risques de refinancement, de dépréciation de taux de change, de réévaluation à la hausse du service de la dette, de défaut de paiement, voire de faillite tout simplement.

L'incivisme fiscal affecte également le commerce intérieur, avec une concurrence déloyale en défaveur des contribuables vertueux, qui eux se soumettent à l'Impôt. Le prix de leurs produits ou services est formé en tenant compte de l'Impôt, par exemple la TVA, tandis que ceux de

²⁶ MOBILISING TAX REVENUES TO FINANCE THE HEALTH SYSTEM IN CÔTE D'IVOIRE © OECD 2020

²⁷ **Traduction** : Les dépenses de santé publique en pourcentage du PIB, un indicateur prioritaire pour le Millennium Challenge Corporation pour lequel la Côte d'Ivoire est éligible et reçoit des financements, restent faibles. Les dépenses totales de santé par habitant étaient de 70 USD en 2017, soit un niveau inférieur à celui des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (130 USD).

²⁸ Etat aigu résultant d'une détresse circulatoire provoquant la diminution de l'apport d'oxygène aux cellules, évoluant spontanément vers la mort en l'absence de traitement adapté.

²⁹ SIKAFINANCE, site d'information économique et financière relatif à la bourse dans l'UEMOA

leurs concurrents, les contribuables vicieux, n'en sont point ; ce qui cause un déséquilibre sur le marché et biaise le jeu de la concurrence économique dans le pays.

Cette économie parallèle, non déclarée, non organisée, non règlementée ralentit le développement économique de la Côte d'Ivoire.

Paragraphe 2 : Les conséquences socio-politiques

L'intérêt de l'Impôt dans une République, c'est aussi l'amélioration de la situation sociale des moins nantis. Par conséquent, lorsque l'Etat est privé de ressources fiscales, c'est systématiquement ces populations qui payent un lourd tribut. Elles voient leur niveau de vie se dégrader et leur espérance de vie dégringoler car les financements en faveur des services sociaux de base sont atrophiés.

L'incivisme fiscal accentue également le chômage en Côte d'Ivoire. Avec de chétives ressources, l'Etat peine à mener une politique économique efficace favorisant la création d'emplois et même à recruter pour son propre compte. Il y'a, au niveau des emplois publics, une disette cyclopéenne de ressources humaines à des postes essentiels (médecin, infirmier, policier, enseignant, sapeur-pompier...) qui, malheureusement, ne peut être comblée car les recettes de l'Etat sont insuffisantes.

De plus, l'inobservance fiscale est en partie responsable de la pauvreté. Le secteur informel, qui rassemble les acteurs économiques qui échappent à l'Impôt, est composé d'emplois précaires. Les travailleurs du secteur informel n'ont ni protection sociale ni syndicat ni contrat de travail valide, et sont généralement confrontés à un plus grand risque de pauvreté que les travailleurs du secteur formel, ce qui peut conduire à une hémorragie externe des forces vives de la nation (immigration massive de la jeunesse) ou à une crise humanitaire.

« (...) La plupart des travailleurs informels connaissent des conditions inadaptées et dangereuses, présentent un niveau d'analphabétisme élevé, sont peu qualifiés et ont peu de possibilités de formation ; leurs revenus sont plus incertains, moins réguliers et moins élevés par rapport aux travailleurs de l'économie formelle; ils sont astreints à des durées de travail plus longues et sont privés de leurs droits en matière de négociation collective et de représentation; de plus, leur situation professionnelle est souvent ambiguë ou dissimulée. Leur vulnérabilité physique et financière est accrue du fait même qu'ils travaillent dans l'économie informelle, laquelle est soit exclue, soit hors de portée des régimes de sécurité sociale et des

dispositions législatives régissant la sécurité et la santé, la maternité et d'autres domaines de protection sociale. » **BIT : L'économie informelle en Afrique : Promouvoir la transition vers la formalité – Défis et stratégies (Genève, 2009).**

Comment bâtir un avenir, quand le sol se dérobe sous vos pieds ?

Enfin, l'incivisme fiscal peut entraîner la chute d'un Etat. La défaillance de l'Etat du fait du délitement de l'Impôt rend les populations perméables à toutes sortes de manipulations. On se souvient qu'en Côte d'Ivoire les acteurs de la rébellion avaient invoqué, entre autres, le déficit de développement de la région septentrionale du pays pour rallier une partie du peuple à leur imposture et légitimer leur ingression.³⁰ Le Nigéria, le Cameroun, le Sénégal, le Congo et d'autres pays africains ont connu des situations plus ou moins similaires. On sait également que les terroristes qui endeuillent les peuples du Sahel recrutent leurs hommes au sein du prolétariat ouest-africain, moyennant quelques pascals.

Quel est le point commun entre la révolution américaine, la chute de la monarchie française et la destitution de l'empereur Bonaparte ? L'impôt.

Au cours du siècle dernier, de nombreux scandales fiscaux ont éclaté impliquant des multinationales, des personnalités politiques ou des personnalités publiques. Parmi les plus gros scandales fiscaux du siècle, on peut citer:

- L'affaire des "**Panama Papers**" en 2016, où des millions de documents ont révélé des pratiques de dissimulation fiscale de la part de personnalités publiques, d'entreprises et de politiciens du monde entier.
- L'affaire "**LuxLeaks**" en 2014, où des milliers de documents ont révélé des accords fiscaux secrets entre le Luxembourg et des multinationales telles que Amazon, Apple, et Starbucks.
- L'affaire "**Paradise Papers**" en 2017, où des documents ont révélé des pratiques de dissimulation fiscale de la part de multinationales et de personnalités publiques, impliquant notamment des paradis fiscaux tels que les îles Caïmans et les Bermudes.

³⁰ Guillaume K SORO – Pourquoi je suis devenu un rebelle : La Côte-d'Ivoire au bord du gouffre, Janv. 2005

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

- L'affaire "**SwissLeaks**" en 2015, où des documents ont révélé l'existence d'un système de blanchiment d'argent et de dissimulation fiscale mis en place par la banque suisse HSBC.

Dans le Titre suivant, nous essaierons de proposer des pistes et solutions à l'effet de lutter contre l'incivisme fiscal, notamment celui des multinationales.

TITRE II : LES SOLUTIONS POUR ENRAYER L'INCIVISME FISCAL EN CÔTE D'IVOIRE

Dans ce Titre, nous répondons à ces deux questions fondamentales :
Quels sont les défis de la responsabilité fiscale ? ([Chapitre I](#)) Quels
sont les actions concrètes à entreprendre pour renforcer le civisme
fiscal en Côte d'Ivoire ? ([Chapitre II](#))

CHAPITRE I : LES ENJEUX DU CIVISME FISCAL EN CÔTE D'IVOIRE

Quels sont les enjeux du civisme fiscal en Côte d'Ivoire ? Il convient tout d'abord de faire la lumière sur la notion de « civisme fiscal » et ses implications ([Section I](#)), avant d'en évoquer les enjeux à proprement dit ([Section II](#)).

Section I : Notion de civisme fiscal

Paragraphe 1 : Définition

Le terme Civisme vient du latin "civis", qui signifie citoyen, celui qui a droit de cité. Dans la langue française, il est couramment employé pour désigner l'obéissance, le respect et le loyalisme du citoyen pour son pays. Le civisme, c'est donc le respect de ses concitoyens, des lois et des institutions de son pays.

Rapporté à la fiscalité, le civisme fiscal peut se définir comme l'inclination, le penchant, la motivation intérieure, immanente de payer l'Impôt. C'est cette observance spontanée à la loi fiscale qui permet au système de fonctionner, car l'Etat avec des moyens matériels, financiers et humains limités jetterait l'éponge, si tous les citoyens décidaient d'éluder l'impôt.

Par conséquent, nous pensons qu'une administration fiscale efficace est celle qui met davantage l'accent sur l'amélioration de cette discipline afin de recouvrer le plus de recettes possibles en utilisant le minimum de ressources.

Quels sont les différents facteurs qui influencent le civisme fiscal ?

Paragraphe 2 : Les déterminants du civisme fiscal

Une étude de l'OCDE publiée en 2019³¹, réalisée à partir de données recueillies auprès de plus de 500 entreprises de 80 pays en développement et du grand public, analyse pertinemment la question. Elle distingue le civisme fiscal des personnes physiques et celui des personnes morales (entreprises).

³¹ QUELS SONT LES DÉTERMINANTS DU CIVISME FISCAL ? - DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE
- © OCDE 2019

D'une part, en ce qui concerne les particuliers, l'OCDE indique que semblent avoir une incidence sur le civisme fiscal les éléments suivants :

- ✓ l'âge ;
- ✓ le niveau d'étude ;
- ✓ la religion et
- ✓ la confiance dans l'administration.

En d'autres mots, le civisme fiscal est plus élevé chez les personnes plus âgées, plus diplômées, qui ont des convictions religieuses et qui font confiance en l'administration. Plus spécifiquement, elle affirme qu'en Afrique : "(...) la légitimité perçue de l'autorité fiscale est le facteur qui influe le plus sur le civisme fiscal".

Cette légitimité se renforce ou se dégrade par, nous l'avons démontré, la qualité des services publics. Il existe donc en Afrique **un contrat fiscal** entre le contribuable et l'Etat, avec pour objets « **l'Impôt et les Services publics** », et qui repose sur **la confiance en l'administration**. Le principe qui veut que l'Impôt soit dû sans contrepartie ne correspond plus à la réalité.

D'autre part, s'agissant du civisme fiscal des entreprises, l'OCDE retient les éléments suivants :

- Les normes en matière de fiscalité internationale ;
- Les systèmes en matière de TVA et de Retenue à la source.

L'Organisation utilise en sus un indicateur indirect pour mesurer le comportement des personnes morales face à l'Impôt : **la sécurité fiscale**.

La sécurité fiscale, c'est tout simplement le principe de sécurité juridique appliqué à la fiscalité. Il suppose le respect des droits acquis par une loi postérieure ou par l'écoulement du temps. C'est un principe de stabilité en ce qu'il permet au contribuable d'anticiper l'Impôt et d'éviter des hausses du coût de l'investissement.

Selon l'OCDE, ce critère influence grandement les choix des multinationales : modifications de la structure des entreprises, réduction des investissements, délocalisations...

Enfin, elle affirme que la confiance en l'administration est aussi un élément clé du civisme fiscal des entreprises.

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

Note : Effets marginaux sur la probabilité de faire état d'un civisme fiscal élevé et d'un fort consentement à une hausse d'impôts. Les résultats présentés dans les parties A, B et C reposent sur les coefficients de régression des variables significatives présentés dans la dernière colonne du Tableau A.6, du **Error! Reference source not found.** et du **Error! Reference source not found.**, respectivement Annexe A). Dans la partie A, le civisme fiscal est mesuré à l'aide de la question : « Estimez-vous qu'il peut être justifié de tricher concernant les impôts lorsqu'on en a la possibilité ? ».

Figure 4: Facteurs associés au civisme fiscal en Afrique, 2015 - « quels sont les déterminants du civisme fiscal ? » - OCDE 2019

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

Note : Réponses à la question : « D'après votre expérience, lesquels des effets suivants l'insécurité fiscale a-t-elle eus sur les activités de votre entreprise ? ».

* significatif au seuil de 5 %, différence entre la région considérée et la zone OCDE.

Source : Enquête de l'OCDE sur la fiscalité réalisée auprès des entreprises (2016).

Figure 5: Impact de l'insécurité fiscale - « quels sont les déterminants du civisme fiscal ? » - OCDE 2019 ?

En étudiant la question plus profondément, nous avons identifié d'autres éléments susceptibles d'influencer le comportement fiscal des entreprises. Ce sont :

- **Le cadre juridique et réglementaire** : des dispositions claires, simples et prévisibles peuvent encourager les entreprises à se conformer à leurs obligations fiscales ;
- **La perception de la justice fiscale** : les entreprises sont sensibles à l'effectivité de la justice fiscale, c'est-à-dire des règles fiscales justes et équitables pour tous ;
- **La réputation et l'image de l'entreprise** : les entreprises cherchent à préserver leur réputation et leur image publique. Des révélations de fraudes peuvent nuire à l'image de l'entreprise, notamment aux yeux des consommateurs et des investisseurs.

Section II : L'Etat, l'Impôt et le Contribuable

Dans le but de mettre en évidence l'importance du Civisme fiscal, nous montrerons dans cette Section ses effets sur l'Etat ([paragraphe 1](#)) et sur les citoyens ([paragraphe 2](#)).

Paragraphe 1 : L'impact du civisme fiscal sur l'Etat

La Côte d'Ivoire est confrontée à des besoins importants qui nécessitent des leviers budgétaires conséquents. L'adoption d'une attitude plus responsable en matière fiscale par les contribuables pourrait avoir un impact positif sur l'état de santé général du pays.

Une croissance des recettes publiques permettrait d'augmenter les investissements dans les secteurs vitaux, tel que la santé publique ; de construire plus d'écoles selon les normes de l'UNESCO (effectif, équipements, qualité d'enseignement...); de financer la recherche scientifique ; de renforcer les moyens des forces de défense et de sécurité et de la justice ; de revaloriser les salaires des enseignants et sage-femmes ; de recruter davantage de fonctionnaires pour combler le gap ; de développer une vraie politique sociale en faveur des plus démunis ; de soutenir réellement la décentralisation ; d'accorder plus de moyens à la lutte contre le terrorisme et contre les trafics de toutes sortes ; de préserver la faune et la flore ; de promouvoir la culture...

Mais encore, le civisme fiscal ouvrirait la voie à l'adoption de décisions économiques plus stratégiques, c'est-à-dire à la collaboration entre l'Etat et le secteur privé afin d'accroître la compétitivité de l'économie nationale. L'Etat pourrait par exemple augmenter son patrimoine ; accorder des prêts ; offrir plus de services ou participer dans des entreprises comme actionnaire.

Enfin, le civisme fiscal donnerait à l'Etat de Côte d'Ivoire la possibilité de recouvrer plus d'indépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs et d'augmenter son poids sur la scène internationale.

Paragraphe 2 : L'impact du civisme fiscal sur le contribuable

Les investissements de l'Etat poussés par la croissance des recettes publiques auront inmanquablement un impact réel sur la qualité de vie du contribuable et donc sur son espérance de vie.

Avec une augmentation des revenus, le contribuable pourrait bénéficier de service public de qualité et à proximité, d'une couverture maladie, de plus de protection de l'Etat...

Exemple : Une école républicaine, à proximité, avec des enseignants motivés, un matériel de travail adéquat, une bibliothèque et des effectifs corrects par classe est une chance offerte aux enfants issus des classes populaires de bénéficier des mêmes opportunités que les autres enfants issus de classes sociales plus aisées.

De plus, les investissements réalisés dans le pays avec les Impôts collectés offriraient directement l'opportunité aux citoyens de faire des affaires. Le développement du réseau routier peut susciter des carrières de transporteurs ; de même qu'une politique de décentralisation bien construite serait la bienvenue pour le secteur du tourisme. On pourrait bien évidemment multiplier les exemples.

Indirectement, le civisme fiscal pourrait réduire la question du chômage et de la pauvreté. La création d'emplois décents par l'administration ou par les entreprises nées de la croissance du pays absorberait une grande partie des chômeurs ivoiriens, dont la Banque Africaine de Développement dit qu'ils représentent 70 à 90% de la population en âge de travailler. Les Ivoiriens quitteraient progressivement le secteur informel pour des emplois plus formels, avec un meilleur traitement, des droits, une protection syndicale, des revenus réguliers, une couverture sociale, un plan de retraite et cetera.

Le BTP par exemple est un arbre à métiers. Il crée des maçons, des architectes, des entrepreneurs, des carreurs, des électriciens, des charpentiers, des menuisiers, des plombiers, des peintres, des éboueurs, des vigiles...

CHAPITRE II : LA FISCO-THERAPIE

Dans ce chapitre, nous proposerons une « *fisco-thérapie* », c'est-à-dire un ensemble d'instruments qui peuvent être employés à priori, les mesures préventives ([Section I](#)) ou à postériori, les mesures curatives ([Section II](#)) pour remédier à l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire.

Section I : Les mesures préventives

Deux catégories de moyens peuvent être employés en amont. Il s'agit des mesures politico-administratives ([Paragraphe 1](#)) et de la révision du cadre légale ([Paragraphe 2](#)).

Paragraphe 1 : Les mesures d'incitation administratives et politiques

Nous considérons qu'avec la sensibilisation (A), l'exemplarité (B) et un contrôle efficace (C), l'Etat pourrait influencer positivement le comportement fiscal des contribuables.

Figure 6: La méthode SEC - illustration des mesures d'incitation administratives et politiques, selon BEKOIN Ehorodou, 2022

A. La sensibilisation

C'est le point de départ de toutes politiques publiques qui visent l'adhésion du peuple.

La lutte contre l'incivisme fiscal doit être l'affaire de tous. L'Etat dans son rôle de pilote doit prendre d'importantes mesures pour informer les citoyens sur le rôle crucial de l'Impôt, des dangers d'une anémie budgétaire et les convaincre de participer à la construction de la nation à travers le respect scrupuleux de leurs obligations fiscales. Il ne suffit pas simplement de le dire, il faut le montrer, le démontrer.

Cette sensibilisation doit se faire à tous les niveaux, et avec des moyens tout au moins aussi importants que ceux qui sont mobilisés, quand il s'agit d'élections présidentielles ou de changement de constitution. Le peuple doit être associé comme un acteur principal de cette politique fiscale. Les guides religieux, chefs coutumiers, artistes et sportifs peuvent servir d'états ou d'ambassadeurs pour cette campagne de sensibilisation.

L'administration doit mettre en place une équipe d'assistance comptable et fiscale pour les contribuables à faible revenu et organiser annuellement des journées portes ouvertes sur l'Impôt dans toutes les régions.

La sensibilisation doit toucher toutes les couches de la population, qu'elles soient en milieu urbain ou en milieu rural ; le langage utilisé doit être simple et accessible ; les canaux de diffusion doivent être variés (télévision, radio, presse écrite, réseaux sociaux...), et pour toucher une plus grande partie du peuple, les messages doivent être traduits en langues locales. La Côte d'Ivoire gagnerait à s'inspirer du **Programme Yaatal** lancé par le Sénégal.

La campagne en faveur du civisme fiscal doit également pénétrer les établissements scolaires et universitaires et envahir les marchés. Aussi, il ne serait pas mal vu que le ministère de la culture encourage des œuvres cinématographiques en ce sens. Une image vaut mieux que mille mots, dit le vieil adage.

L'Etat doit faire connaître l'importance de la conformité fiscale pour le développement économique et social des pays, faire comprendre que la justice fiscale est importante pour la stabilité des marchés et la confiance des consommateurs.

La sensibilisation passe aussi par le renforcement des investissements publics dans les secteurs socio-économiques (éducation, santé, électricité, eau potable, infrastructures routières...) Les

populations doivent découvrir de façon concrète le rôle des ressources prélevées, c'est-à-dire où passe l'argent. Il faudra de plus leur donner l'opportunité de participer à des conférences-débats sur l'emploi de ces ressources.

L'Etat doit en outre accentuer la digitalisation. Cette action permettrait d'accélérer les processus, d'économiser du temps de travail, tout en limitant les erreurs. A ce niveau, la Côte d'Ivoire a fait d'importants efforts. Des dispositions légales et des plateformes digitales ont été mises en place pour dématérialiser les déclarations et le paiement des impôts et taxes.

Cependant, d'autres actions sont attendues. Il s'agit de l'extension de la couverture internet sur l'ensemble du territoire nationale, de l'élargissement des procédures en ligne à tous les Impôts et taxes, de la vulgarisation et de l'amélioration des outils digitaux proposés par des ingénieurs compétents³².

Les avantages pour le contribuable sont ostensibles : réduction des coûts liés à la gestion, la distribution et la logistique des espèces ; réduction des coûts d'accès aux services, qui sont pour la plupart disponibles en ligne et en temps réel ; diminution des risques de pertes de documents et garantie de traçabilité et de transparence des opérations.

La sensibilisation, c'est l'exemple d'une mère qui apprend à ses enfants à se laver les mains avant de manger pour cause d'hygiène.

B. L'exemplarité

"L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner ; ensuite, il enseigne."

Confucius - Entretiens du Maître avec ses disciples.

L'exemplarité est un élément fondamental de la pédagogie. La crédibilité du pédagogue s'établit en ce qu'il fait ce qu'il demande aux autres de faire. Il est en effet très difficile de convaincre les autres que la corruption est une plaie, quand on est soi-même corrompu. De même, on aurait beaucoup de mal à demander à un peuple de se soumettre à la loi fiscale, lorsque les donneurs de leçons eux-mêmes font tout pour s'y dérober. C'est de la dissonance cognitive, un retour à l'ancien régime où le peuple paye et les rois sont exemptés.

L'un des problèmes de la fiscalité, c'est l'injustice fiscale. Sur cette question, les dirigeants (élus et hauts fonctionnaires) devraient être exemptés de tout reproche. Un Impôt juste est un

³² Les contribuables se plaignent des dysfonctionnements pléonastiques de la plateforme e-impôts.

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

Impôt que tout le monde paye. Il n'est par exemple pas normal que seuls 42 % des conseillers municipaux se soient soumis à leurs obligations déclaratives.

HAUTE AUTORITE POUR
LA BONNE GOUVERNANCE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

TABLEAU DE SYNTHESE GENERALE DES DECLARATIONS DE PRISE DE FONCTION OU DE DEBUT DE MANDAT DE 2015 AU 30/11/2021

N°	Groupes d'assujettis	Nombre d'assujettis identifiés de 2015 au 30/11/2021	Nombre de déclarants			Nombre de déclarants de 2015 au 30/11/2021	Taux de déclaration sur la base du nombre d'assujettis identifiés de 2015 au 30/11/2021	
			2015 à 2019	2020	2021			
1	Présidents d'Institutions et personnalités ayant rang de Président d'Institution	21	13	0	1	14	66,67%	
2	Membres du gouvernement, Personnalités ayant rang de Ministre, Secrétaire d'Etat	104	75	6	10	91	87,50%	
3	Membres du Conseil Constitutionnel	12	9	0	3	12	100%	
4	Personnalités élues	Députés	549	270	2	53	325	59,20%
		Sénateurs élus et nommés	98	62	8	1	71	72,45%
		Présidents et Vice-Présidents de Conseils Régionaux	151	70	3	4	77	50,99%
		Maires et Adjointes aux Maires	870	347	4	23	374	42,99%
5	Gouverneurs de Districts et Vice-Gouverneurs de Districts	24	8	0	0	8	33,33%	
6	Magistrats	642	619	2	2	623	97,04%	
7	Personnes exerçant de hautes fonctions dans l'Administration Publique ou chargées de la Gestion des Fonds Publics.	4 770	4 050	16	31	4 097	85,89%	
TOTAL GENERAL		7 241	5 523	41	128	5 692	78,61%	

LEGENDE ■ ≤ 50% ■ ≤ 75% ■ > 75%

Direction du Traitement des Déclarations de Patrimoine

Figure 7: Synthèse générale des déclarations de prise de fonction ou de début de mandat [2015-30/11/2021], Rapport Haute autorité pour la bonne gouvernance, 2015?

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) devrait pouvoir assurer la transparence de la vie politique. Les déclarations de patrimoine ainsi que des intérêts directs et indirects détenus dans les groupes privés et pays étrangers doivent être fidèlement respectés par les élus et hauts fonctionnaires, sous peine de révocation et d'inéligibilité *Ad vitam æternam*.

"On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir ; on enseigne et on ne peut qu'enseigner ce que l'on est." **Jean JAURES**

Le message, la sensibilisation, ne sera plus entendue que si tout le monde, à commencer par les dirigeants, se soumet à la loi. C'est en réalité cela le principal aspect du principe de **l'égalité devant l'Impôt**.

L'exemplarité concerne aussi la gestion des affaires de l'État, plus spécifiquement des deniers et des marchés publics.

Si on veut accroître le civisme fiscal, il faut prendre des mesures pour réduire drastiquement le gaspillage et sanctionner rigoureusement ceux qui volent, détournent, pillent la caisse commune, ceux qu'autrefois on appelait affectueusement, *les grilleurs d'arachides*³³. Cela va de pair avec la libération de la justice. Cette dernière doit recouvrer son indépendance, son impartialité et son pouvoir afin de mettre hors d'état de nuire ceux qui se servent avec gourmandise et en toute impunité dans la caisse commune.

Pourquoi devrions-nous, nous qui avons de maigres moyens, cotiser pour assurer le train de vie de ceux qui en ont beaucoup plus, qui refusent de cotiser et qui pour couronner le tout nous volent ? Se disent les ivoiriens.

L'exemplarité, c'est l'exemple de la mère qui se lave elle-même les mains avant de passer à table.

C. Le contrôle

En général, le comportement de l'individu est influencé par le regard de son semblable. Le fait de savoir qu'on nous regarde, qu'on nous observe, qu'on nous contrôle, nous oblige en quelque sorte à faire ce qui est attendu de nous. C'est ce qui justifie que l'on s'habille différemment pour un mariage, pour un match ou pour sortir acheter du pain à la boulangerie. Cette observation nous permet de déduire que le contrôle est un instrument qui favorise le civisme fiscal car il a une finalité dissuasive.

Le système fiscal ivoirien est, nous l'avons dit, déclaratif. Les contribuables déclarent les bases de leur Impôt, calculent eux-mêmes le montant à payer et le verse à l'administration. Il va de soi qu'un tel système ne peut reposer exclusivement que sur la bonne foi des contribuables ; raison pour laquelle la loi donne pouvoir à l'administration de contrôler la régularité et la conformité desdites déclarations et de les rectifier le cas échéant.

Toutefois, l'exercice de ce pouvoir est étranglé par la quantité des dossiers à traiter. En effet, L'administration fiscale est accablée. Elle a des problèmes de capacité, trop de travail relativement aux ressources dont elle dispose, ce qui affecte ses performances.

Un contrôle fiscal plus efficace requiert un arsenal sophistiqué, un budget plus important et des ressources humaines compétentes. L'Etat peut également collaborer avec la société civile, tels

³³ Félix Houphouët Boigny avait un grand sens de la formule.

que les ONG, les médias et les syndicats, pour encourager les multinationales à adopter des pratiques fiscales responsables. La pression exercée par ces acteurs peut aider à stimuler le changement de comportement chez les multinationales.

Il faudra donc :

- 1) augmenter les effectifs au sein de l'administration fiscale ;
- 2) former des analystes de données et des inspecteurs capables d'utiliser les renseignements ;
- 3) créer une cellule dédiée à l'investigation fiscale ;
- 4) instaurer un programme de formation continue des agents – des contrôleurs, plus précisément – afin qu'ils soient à jour sur les nouvelles pratiques du secteur et capable d'utiliser les nouveaux outils d'échange de renseignements ;
- 5) augmenter les moyens matériels financiers dédiés au recouvrement de l'Impôt;
- 6) renouveler les instruments de contrôle fiscal ;
- 7) faciliter les échanges de renseignements entre l'administration fiscale ivoirienne et ses partenaires internationaux.
- 8) accroître les effectifs de la police économique et du service d'enquête des douanes ;
- 9) accroître le nombre de magistrats dédiés ;
- 10) former un réseau de journalistes d'investigation sur les pratiques illégales en matière de fiscalité ;
- 11) accorder un statut spécial aux lanceurs d'alerte et les motiver financièrement en s'appuyant sur les ressources recouvrées grâce aux dénonciations.

Enfin, Les entreprises peuvent être encouragées à adopter des politiques de responsabilité sociale et environnementale et à rendre compte de leur contribution fiscale. Les investisseurs peuvent également jouer un rôle important en demandant des informations sur la conformité fiscale des entreprises et en intégrant les critères ESG dans leur processus de décision d'investissement.

Le contrôle, c'est l'exemple de la mère qui vérifie si ses enfants se sont effectivement lavés les mains avant de passer à table.

Paragraphe 2 : Les mesures légales

Et si la prochaine réforme fiscale était une réforme démocratique ?

A partir du moment où nous reconnaissons que l'Impôt est la sine qua non de l'existence de l'Etat, la fiscalité est consacrée comme **souveraineté**. La souveraineté fiscale fait référence au droit des États de définir et de collecter des impôts sur les activités économiques qui ont lieu sur leur territoire, ainsi que de déterminer les règles fiscales applicables à ces activités. Elle implique également la capacité des États à utiliser ces recettes fiscales pour financer leurs politiques publiques, en vue de promouvoir le bien-être économique et social de leur population.

En d'autres termes, la souveraineté fiscale permet aux États de décider de la façon dont ils souhaitent organiser leur système fiscal, d'élaborer des politiques fiscales qui répondent à leurs besoins spécifiques et de déterminer les taux d'imposition applicables à chaque activité économique dans le but de contrôler et de réguler les activités économiques et financières sur leur territoire ; garantir le respect des droits des travailleurs, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption et les pratiques illicites ; de promouvoir la justice sociale et la redistribution des richesses, en réduisant les inégalités et en garantissant une répartition plus équitable des ressources et de répondre aux besoins de leur population en matière d'éducation, de santé, de sécurité, de transports, d'infrastructures et d'autres services publics essentiels.

La souveraineté fiscale est un élément clé de la souveraineté nationale des États et est reconnue comme un droit souverain dans le droit international. C'est d'ailleurs ce que fait la Constitution ivoirienne de 2016 en confiant à la loi, c'est-à-dire l'expression de la volonté du peuple, tout pouvoir en matière d'Impôt. C'est le peuple qui doit décider (à travers ses représentants) de la nécessité, du taux, de l'assiette et du mode de recouvrement de l'Impôt.

Malheureusement, ce n'est pas le cas si on se réfère aux traités et aux décisions de la Cour de l'UEMOA. En réalité, les Ivoiriens ont été dépossédés de leur souveraineté fiscale et douanière. Ils ne décident de rien. Leur représentants élus sont au service de fonctionnaires UEMOA (commissaires, juges...), qui décident de tout sans mandat populaire. Ce qui pose un problème de légitimité et donc de démocratie. On est passé du pouvoir du peuple au pouvoir des fonctionnaires (non élus).³⁴

La Côte d'Ivoire n'a donc plus de réel pouvoir en matière de fiscalité. En confiant sa souveraineté fiscale à une organisation communautaire, elle s'est désarmée, amputée de la possibilité d'entreprendre de grandes réformes pour combattre les évadés et les fraudeurs fiscaux et pour faire de la justice sociale. A titre illustratif, une réforme du secteur des banques qui permettrait d'en finir avec le secret bancaire et l'évasion fiscale qui en découle pourrait être paralysée, en cas de divergences avec les normes de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ; une mesure de baisse ou de hausse du taux de la TVA pour augmenter le pouvoir d'achat des classes populaires ou pour capter plus de recettes au niveau des multinationales serait stérile, si elle n'entre pas dans l'intervalle prévu par l'UEMOA.

Même si la Côte d'Ivoire, grâce à son poids économique au sein de l'Union, peut désobéir aux traités ou prendre des mesures unilatérales pour mener un rapport de force chaque fois que ses intérêts sont en jeu, il serait de notre avis plus cohérent et plus responsable politiquement de recouvrer la souveraineté fiscale tout simplement.

Au plan international, le ton est donné par l'OCDE ; ce qui est plus catastrophique, car à la différence de l'UEMOA, l'OCDE n'a pas prévu de chaise pour les fesses de la Côte d'Ivoire. Rappelons que cette organisation regroupe 38 pays parmi les plus développés, et qui ont des intérêts divergents de ceux des Etats en voie de développement. Un partage plus équitable du gâteau rétrécirait leurs parts car elles abritent les sièges des multinationales. La fiscalité étant de prime abord territorial, chacun souhaite imposer les multinationales sur son territoire. En guise d'exemple :

- En octobre 2014, lors du 7e forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales sous l'égide de l'OCDE, les membres ont mis œuvre

³⁴ Avis n° 01/2003 du 18 mars 2003 relatif à la création d'une Cour des Comptes au Mali

un nouvel outil contre le secret bancaire. L'échange automatique des informations fiscales entre elles. Les pays en voie de développement n'avaient pas été conviés.

- Au sommet pour le financement du développement, les BRICS et l'ensemble des pays de l'UA avaient demandé que les règles de la fiscalité internationale ne soient plus définies à l'OCDE (38 pays riches), mais à l'ONU (193 pays). Au dernier moment, les USA et l'Europe ont bloqué cette demande. Le mandat politique reste à l'OCDE.

Bien évidemment, nous ne considérons pas que la souveraineté fiscale soit naïvement synonyme de « *repli fiscal* » ou d'« *autarcie fiscale* ». Nous estimons tout bonnement qu'un pays a besoin d'avoir des législations idoines pour contrôler les opérations économiques et financières qui ont cours sur son territoire, c'est-à-dire une gamme de lois qui permettent d'avoir accès aux transactions bancaires et aux activités commerciales. Une réforme fiscale sérieuse viserait donc à reprendre la main sur la souveraineté fiscale.

Les actions sur la fiscalité doivent être guidées par la volonté du peuple et de lui seul. Cela se traduirait d'abord et avant tout par l'instauration d'un **référendum d'initiative populaire** dans la Constitution et par un renforcement des pouvoirs du Parlement ivoirien.

Néanmoins, nous nous contenterons de faire les propositions suivantes en attendant :

A) AU PLAN NATIONAL

Parmi les maigres marges de manœuvre qui nous restent, nous proposons :

- 1) L'examen de toutes les conventions fiscales internationales par une équipe d'experts fiscaux, de juristes et d'économistes en vue de dénoncer les éventuels accords léonins ;
- 2) Le renforcement de la réglementation fiscale pour limiter les stratégies d'évitement de l'impôt des multinationales, tels que les prix de transfert ou les pratiques d'optimisation fiscale agressive ;
- 3) Le renforcement de la transparence en obligeant les multinationales à publier des informations détaillées sur leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices et leurs impôts dans chaque pays où elles opèrent.

- 4) La révision des avantages fiscaux accordés afin de bannir ceux qui ne reposent sur aucun fondement économique ou social ;
- 5) L'établissement d'un vrai réseau de traités pour faciliter les échanges de renseignements ;
- 6) L'amélioration de l'accès au renseignement ;
- 7) La réduction du secret bancaire ;
- 8) L'élaboration d'une vraie loi anti-corruption, en s'inspirant des britanniques ou des américains, qui mettrait tout le monde sur un pied d'égalité ;
- 9) L'intervention systématique du parlement avant l'octroi d'avantages fiscaux ;
- 10) La désactivation des Identifiants Financiers Uniques (IFU) des contribuables fraudeurs récidivistes ;
- 11) La réforme de la justice afin de lui garantir indépendance réelle ;
- 12) La création d'un poste de procureur de la république indépendant et élu (par le personnel judiciaire et les auxiliaires de justice), dédié à la lutte contre les crimes économiques et financiers. Ce dernier aura tout pouvoir pour accomplir sa mission et ne sera responsable que devant ses électeurs ;

- 13) La multiplication des impôts synthétiques et forfaitaires, faciles à calculer (ex : 2 mois de loyers bruts annuel pour les revenus inférieurs à 30.000.000 par an provenant d'immeuble en location) ;
- 14) La création d'une application mobile et la possibilité d'effectuer les déclarations et les paiements par « Mobile money » pour les métiers comme chauffeur de taxi, vendeuse de tomate, coiffeur et c ;
- 15) L'utilisation intelligente de la carte Couverture Maladie Universelle (CMU), vu qu'elle est maintenant obligatoire, pour immatriculer les citoyens afin de taxer progressivement le secteur informel ;
- 16) L'établissement de plusieurs tranches d'imposition pour l'impôt sur le revenu afin d'alléger le poids de l'impôt pour les petits revenus ;
- 17) La rétrocession des terres confisquées depuis la colonisation avec l'octroi de titres fonciers aux propriétaires coutumiers afin de mobiliser le capital disponible et d'augmenter les recettes sur les impôts fonciers ;
- 18) La mise en place d'une loi d'amnistie fiscale pour l'abandon des Restes à Recouvrer et des pénalités sur les impôts fonciers des petites gens afin de favoriser leur enrôlement et le recouvrement de recettes ;
- 19) La mise en place de programmes de régularisation fiscale pour encourager les contribuables à déclarer volontairement leurs revenus non déclarés.
- 20) L'instauration d'un tarif forfaitaire pour les droits de mutation sur les immeubles cédés à titre gratuit ou onéreux et transmis par succession.

- **La question spécifique du secteur informel**

Pour encourager les membres du secteur informel à entrer dans l'économie formelle, plusieurs mesures peuvent être prises, notamment :

- **Simplifier les formalités administratives** : les gouvernements peuvent simplifier les procédures d'enregistrement et de conformité fiscale pour faciliter l'accès des entreprises au secteur formel.
- **Offrir des avantages fiscaux** : l'Etat peut offrir des incitations fiscales, comme des taux d'imposition réduits, pour encourager les entreprises à se conformer aux réglementations fiscales.
- **Fournir des services de soutien** : l'Etat peut fournir des services de soutien, tels que des formations sur la gestion d'entreprise, pour aider les entrepreneurs à se développer et à se conformer aux réglementations fiscales.

B) AU PLAN COMMUNAUTAIRE

Les coopérations interpays en matière d'échange de renseignements devraient s'accroître afin que soient accessibles à tous, les informations relatives aux multinationales opérant dans la zone.

La Côte d'Ivoire pourrait user de son influence pour convaincre les autres pays à contraindre les multinationales à publier sur leurs sites internet les informations sur toutes leurs filiales dans le monde, pays par pays, y compris dans les paradis fiscaux.

Cette proposition peut être rejetée par les juges de l'UEMOA, car la coutume en la matière, c'est la transmission confidentielle à l'administration fiscale. Cependant, nous croyons fermement que la transparence fiscale totale aura un effet dissuasif car en plus de l'administration, les journalistes d'investigation, les partis politiques d'opposition et le peuple en général pourront surveiller les schémas d'évasion fiscale.

C) AU PLAN INTERNATIONAL

Il faudra sur la scène internationale proposer un nouvel organe plus inclusif, géré de façon démocratique, sous la coupole de l'ONU, qui sera chargé non pas de dicter la politique fiscale des Etats, mais de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.

La Côte d'Ivoire devrait unir sa voix à celles des BRICS qui demandent un changement du système de taxation. Aller vers une taxation unique pour une répartition plus équitable. Ce serait en pratique laisser remonter les bénéfices des multinationales au siège, appliquer un taux global et le réattribuer.

Elle pourrait en outre proposer la mise en place d'un dispositif de taxation « mondiale » des transactions sur les marchés des changes, des titres financiers et de leurs produits dérivés. Cette taxation permettrait de dissuader les entreprises de recourir abusivement aux placements financiers et de les encourager à plutôt investir dans l'économie réelle.

La Côte d'Ivoire doit favoriser les coopérations internationales en matière d'échange d'informations afin de prévenir l'évasion fiscale.

Section II : Les mesures curatives : les sanctions

Le civisme fiscal est un impératif tel que si l'éducation est insuffisante pour l'assurer sans aucune restriction, il faut recourir à la sanction. Deux types de sanctions peuvent être retenus pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale : les sanctions administratives ([Paragraphe 1](#)) et les sanctions pénales ([Paragraphe 2](#)).

Paragraphe 1 : Les sanctions administratives

La fraude et l'évasion fiscale sont assimilables au terrorisme en ce qu'elles mettent en danger la vie des Etats et des citoyens. Elles doivent donc être traitées comme tel. De lourdes sanctions administratives doivent être prises pour dissuader les fraudeurs et les évadés fiscaux. Celles-ci concernent :

- 1) l'augmentation des pénalités de retard pour les déclarations de prix de transfert, les commandements de payer, les demandes de renseignements et d'informations ;

- 2) l'extension des délais d'interdiction provisoire d'exercer une profession en cas de fraude ou de complicité de fraude fiscale ;
- 3) l'extension des domaines du retrait définitif d'un permis ou droit d'exercer et de l'exclusion des marchés publics ;
- 4) l'élargissement du champ de la saisie mobilière et immobilière, des recouvrements forcés et des confiscations de biens ;
- 5) la mise en œuvre du droit de préemption de l'administration prévu par *l'article 798 du Code général des Impôts* ;
- 6) l'augmentation de 50% des amendes en cas de défaut de paiement ou de déclaration incomplète des impôts et taxes retenus à la source ;
- 7) les actions ciblant la réputation, telles que des communiqués de presse ou des rapports publiés par les autorités fiscales.

Paragraphe 2 : Les sanctions pénales

Nous proposons un renforcement de la procédure pénale en élargissant les sanctions prévues par le **Chapitre II du Livre des Procédures Fiscales** pour les intermédiaires complices de fraude fiscale, comme les banques, les fiducies, les trusts, les cabinets comptables et en créant un délit d'incitation à la fraude fiscale.

Il faut aggraver les peines de prison et prononcer l'inéligibilité à vie des élus et fonctionnaires auteurs, co-auteurs ou complices de fraude ou d'évasion fiscale. Aux Etats-Unis par exemple, ils sont passibles de peine privative de liberté allant de 50 à 150 ans de prison ; de quoi décourager les plus pervers.

Il faut également supprimer la possibilité pour les coupables de fraude fiscale d'éviter la prison en négociant une amende. Les banquiers ou dirigeants d'entreprises complices ou coupables de fraude fiscale doivent sans transaction aucune subir la rigueur de la loi.

Enfin, il faut engager la responsabilité pénale de la personne morale coupable. En effet, les employés d'une entreprise sont substituables à souhait. Ils peuvent être utilisés comme des victimes expiatoires sans que cela n'affecte vraiment la situation financière de l'entreprise et

ne décourage la fraude. La dissuasion serait alors plus efficace si elle s'attaque agressivement au porte-monnaie de la société qui a tiré profit de la fraude ou de l'évasion³⁵.

³⁵ En Août 2005, le Cabinet KPMG, l'un des quatre plus gros cabinet d'expertise comptable au monde, avait été condamné à payer un montant saillant de 456 millions de dollars aux Etats-Unis.

CONCLUSION

Le développement économique, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois, l'amélioration du pouvoir d'achat, la décentralisation, la réponse aux défis écologiques, etc. les besoins de notre peuple sont immenses. Les moyens à mobiliser doivent être à la hauteur, si l'on veut y répondre et surmonter les crises économique, humanitaire, écologique et le terrorisme qui nous menacent.

La Côte d'Ivoire dispose de nombreux atouts tels que ses sols fertiles pour l'agriculture, son climat favorable, ses richesses minières, pétrolières et gazières, ainsi que sa jeune et entreprenante population. Cependant, ces ressources ne peuvent être mises à profit sans un système fiscal efficace.

Sans l'Impôt, l'Etat est impuissant, son action est paralysée. Sans l'Impôt, l'Etat n'a plus de raison d'être puisqu'il perd la force qui lui permet de contraindre les hommes à respecter l'ordre public. Sans l'Impôt, il n'y a pas d'Etat.

L'Impôt n'est pas qu'une source cruciale de revenus pour l'État, il conditionne l'existence d'une société politique. C'est pourquoi la fraude et l'évasion fiscale sont traitées de manière sévère dans les pays dits développés. Rappelons-nous l'histoire du très célèbre **Al Capone, Scarface** : Soupçonné de mener de multiples activités illégales (prêts à taux usurier, proxénétisme, escroqueries financières, corruption de fonctionnaires publics, rackets, paris clandestins, enlèvements, braquages, assassinats, trafics de drogue...), il avait réussi à échapper à la justice américaine jusqu'à se faire épingler pour fraude fiscale. Il fut condamné à onze (11) années de prison ferme.

L'incivisme fiscal est une forme de violence économique, car il prive les États de ressources vitales permettant de fournir des services publics essentiels. Cela crée également des inégalités économiques criantes, où une poignée de riches individus et d'entreprises contrôlent la majorité des richesses du pays, tandis que la majorité des populations vit dans la pauvreté et la misère. Ces inégalités économiques ont des conséquences néfastes pour la stabilité sociale et politique, car alimentant les tensions et les conflits sociaux.

Le Fonds Monétaire International a indiqué que les pays en développement sont trois fois plus vulnérables aux stratégies d'évitement fiscal des multinationales qui peuvent dissimuler leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, entraînant des conséquences sur la santé, l'éducation et les

infrastructures... Contrairement aux pays développés, la Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment de moyens pour lutter contre l'incivisme fiscal, surtout celui des multinationales. Il y'a parfois moins de contrôleurs dans l'administration que dans l'unité d'optimisation fiscale d'une multinationale. En plus de l'infériorité numérique des ressources humaines, il faut considérer les importants moyens matériels, financiers et technologiques dont disposent ces géants de l'économie.

Par conséquent, l'État ivoirien doit s'engager à promouvoir le civisme fiscal en éduquant la population, en veillant à une justice fiscale transparente, en soutenant la digitalisation, en luttant contre la fraude et les détournements de fonds publics, et en améliorant la qualité des services publics pour le bien-être de la population.

Il est grand temps que chaque contribuable prenne ses responsabilités et paie sa juste part d'impôts pour contribuer au développement durable et à la stabilité économique de la Côte d'Ivoire.

POST-SCRIPTUM

Le ciel est lourd de nuages sombres,
Les étoiles cachées sous le voile de la nuit,
Les rues silencieuses, les cœurs lourds d'ombres,
Les cris étouffés d'une vie en dépit.
Les multinationales, avides de richesse,
Sont devenues des vampires sans pitié,
Elles sucent le sang des pays en détresse,
Ignorant la misère des populations épuisées.
Leurs poches remplies, leurs cœurs vides,
Elles fuient les taxes, les impôts, les obligations,
Laisant les gens pauvres, les espoirs déçus,
Et le destin de tout un pays en perdition.
Les hôpitaux vides, les écoles fermées,
Les enfants en larmes, les parents désespérés,
Les rues délabrées, les villes abandonnées,
Tout n'est que ruine et désolation.
Oh, multinationales, avez-vous donc oublié,
Que vous êtes responsables de votre impact sur la société,
Que vos actions ont des conséquences, des répercussions,
Sur les vies de millions de gens en cette nation ?
Un appel à votre responsabilité sociale,
Payez vos impôts, faites preuve de civisme fiscal.

Ehorodou Joris Benjamin BEKOIN

Dakar, 26 Décembre 2022

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

FIGURES

FIGURE 1 : DENIER - JULES CESAR	1
FIGURE 2: FACTEURS INSTITUTIONNELS ET SOCIOECONOMIQUES ASSOCIES AU CIVISME FISCAL. - « QUELS SONT LES DETERMINANTS DU CIVISME FISCAL ? » - OCDE 2019	27
FIGURE 3 : CLASSEMENT DES PAYS AFRICAINS SELON LES PERTES FISCALES DUES A LA FRAUDE ET L'EVASION FISCALE EN 2020. TAX JUSTICE NETWORK 2021	28
FIGURE 4: FACTEURS ASSOCIES AU CIVISME FISCAL EN AFRIQUE, 2015 - « QUELS SONT LES DETERMINANTS DU CIVISME FISCAL ? » - OCDE 2019	36
FIGURE 5: IMPACT DE L'INSECURITE FISCALE - « QUELS SONT LES DETERMINANTS DU CIVISME FISCAL ? » - OCDE 2019 ?	37
FIGURE 6: LA METHODE SEC - ILLUSTRATION DES MESURES D'INCITATION ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES, SELON BEKOIN EHORODOU, 2022	40
FIGURE 7: SYNTHESE GENERALE DES DECLARATIONS DE PRISE DE FONCTION OU DE DEBUT DE MANDAT [2015-30/11/2021], RAPPORT HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE, 2015?	43

GRAPHIQUES

GRAPHIQUE 1 : JUGEMENT PAR LES REPONDANTS DE LA PRESSION FISCALE EN COTE D'IVOIRE, ENQUETE SUR LA PRESSION FISCALE, 2022	19
GRAPHIQUE 2 : AVIS DES REPONDANTS SUR LA GESTION DES RESSOURCES PRELEVEES PAR L'ETAT, ENQUETE SUR LA PRESSION FISCALE, 2022	20
GRAPHIQUE 3: NIVEAU DE SATISFACTION DES SERVICES PUBLICS DES REPONDANTS, ENQUETE SUR LA PRESSION FISCALE, 2022	20

TABLEAU

TABLEAU 1 : REPARTITION DES REPONDANTS PAR SECTEUR D'ACTIVITE, ENQUETE SUR LA PRESSION FISCALE, 2022	18
---	----

BIBLIOGRAPHIE

DEGNI-SEGUI (R), Introduction au droit, EDUCI, 2017, 347 pages ;

KONANA (A), Droit civil – les obligations, Editions ABC, 2019, 395 pages ;

AYIE (A. A.), Droit pénal général et procédure générale, Editions LMD, 2018, 350 pages ;

ROUSSEAU (J.J), Discours sur l'économie politique, 1755, 31 pages ;

Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25^e édition ;

BEYE (M), L'introuvable autonomie fiscale des collectivités territoriales ;

LEGRE (O. H.), Histoire des institutions coloniales, du XVIII^e siècle aux indépendances, cours de deuxième année de Licence, UFR SJAP, Université de Cocody Abidjan, 2005 – 2006 ;

MOLEUR (B), « La loi coloniale, son idéologie et ses contradictions » in VERDIER et ROCHEGUDE, Systèmes fonciers à la ville et au village, Paris, L'Harmatan, 1986 ;

NENE BI (B. S.), le droit applicable dans la colonie de Côte d'Ivoire in RJPEF n°1, 2007 ;

NGOM (M), Précis de Fiscalité sénégalaise, Presse Universitaire du Sahel, 2011, 361 pages ;

Plagnet, Bernard. Fiscalité pour non-spécialistes. Dunod, 2013, 206 pages ;

Quels sont les déterminants du civisme fiscal ? – Document de consultation publique, OCDE, 2019 ;

Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique, OCDE, 2014 ;

Édifier une culture fiscale, du civisme et de citoyenneté : un document de référence globale de l'éducation des contribuables (OCDE 2015) ;

Revue « droit des affaires », 10^e édition, 2012 ;

Code général des Impôts de Côte d'Ivoire, 2021 ;

Code général des Impôts du Sénégal, 2021 ;

Code pénal de Côte d'Ivoire, 2019 ;

Code des douanes de Côte d'Ivoire, 2014 ;

Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et aux groupements d'intérêts économiques, JO OHADA, 2016 ;

La Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;

Loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1900 ;

Loi de Finances n° 2021-899 du 21 décembre 2021 portant Budget de l'Etat pour l'année 2022 ;

Loi n° 2003-489, du 26 décembre 2003, portant régime financier, fiscal et domaniale des collectivités territoriales ;

Directive n°01/2008/CM/UEMOA portant harmonisation du résultat imposable au sein de l'UEMOA ;

Directive n°03/98/CM/UEMOA portant harmonisations des législations des Etats-membre en matière de droits d'accises ;

Ordonnance n°2012 – 487 du 07 juin 2012 portant Code des investissements de Côte d'Ivoire ;

Ordonnance n° 2012-487, du 07-06-2012, portant Code des Investissements ; Loi portant ratification de l'Ordonnance n° 2013-280, du 24 Avril 2013, portant réduction du droit de mutation en matière immobilière ;

Décret n° 61-175, du 18 mai 1961, fixant les modes de publication des lois et actes réglementaires ;

Arrêté n° 0364 /MPMBPE/DGD, du 14 juillet 2020 portant exonération de la TVA et exemption des droits et taxes de douane et taxes d'entrée sur les acquisitions de biens et services effectués dans le cadre du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (PRODERE) ;

Arrêté N° 0054 /MPMBPE/DGD, du 10 mars 2020, portant institution de l'obligation de déclaration et de paiement des Impôts et taxes par voie électronique aux entreprises relevant d'un régime réel d'imposition et rattachées aux directions régionales des Impôts ;

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

Arrêté local du Gouverneur Clozel du 19 mai 1901, J.O.C.I., n°13, 15 juillet, 1935 ;

Avis n° 01/2003 du 18 mars 2003 relatif à la création d'une Cour des Comptes au Mali ;

CE Ass. 13 mars 1981 req n°13098, DF 1981, 29, 1472 concl. Lobry ;

Rapport d'activité, Direction Générale des Impôts, 2015 ;

Documents des travaux de la cinquième conférence de la DGI, « la lutte contre la fraude fiscale au Burkina Faso », 2016 ;

Etude sur les facteurs explicatifs de l'incivisme fiscal au Burkina Faso et les modalités d'incitations aux paiements des impôts (CIFOEB 2019) ;

Doctrine fiscale, Direction Générale des Impôts, éditions 2011 ;

❖ WEBOGRAPHIE

<https://finances.gouv.ci>

<https://budget.gouv.ci>

www.dgi.gouv.ci

<https://www.oecd.org/fr/>

<https://fr.wikipedia.org>

<http://www.impotsetdomaines.gouv.sn>

<https://www.bing.com/search?q=hamed+bakayoko+évacué&cvid=2248fa2bc3534cc294a6107de7da03d7&aqs=edge..69i57.7231j0j9&FORM=ANAB01&PC=U531>

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ae52edd092f0c805JmltdHM9MTY2NjQ4MzIwMCZpZ3VpZD0xODliMzYwYy0xODFILTY5OGQtMzczNi0yNDNIMTtkxODY4YzQmaW5zaWQ9NTE0OA&ptn=3&hsh=3&fclid=189b360c-181e-698d-3736-243e191868c4&psq=problème+à+la+poste+de+Côte+d%27Ivoire&u=a1aHR0cHM6Ly9uZXdzLmFiaWRqYW4ubmV0L2FydGlibGVzLzQ2NjM0MS9wb3N0ZS1kZS1jb3RILWRpdm9pcmUteS1hLXBby2JsZW1l&ntb=1>

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

[La Côte-d'Ivoire avant-dernière du classement des systèmes éducatifs en Afrique francophone \(Pasec\) - Connectionivoirienne](#)

[Ouverture de la 1ère session 2022 de l'assemblée nationale : le discours de Adama Bictogo, président de ladite session - Abidjan.net News](#)

<https://www.hub-investissements.com/2021/02/pourquoi-investir-en-cote-divoire.html>

<https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/>

<https://www.ivoirebusiness.net/articles/scandale-fer-laudit-revele-un-detournement-de-35-milliards-par-le-dg-et-plusieurs-0>

<https://lenqueteurdetermine.net/ansut-75-milliards-detournes-et-10-milliards-de-depenses-douteuses-audit/>

<https://fr.africanews.com/2019/01/28/en-cote-d-ivoire-les-avocats-reclament-la-liberte-des-juges//>

<https://www.lopinion.fr/international/cote-divoire-un-rapport-confidentiel-sinquiete-de-la-justice-partiale-sous-le-president-ouattara>

<https://lecourrierquotidien.com/actualites-apf-amadou-soumahoro-avoue-que-ouattara-a--combattu---soro>

[Liste des pays par taux d'alphabétisation — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

www.sikafinance.com

<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Recherche?q=chiffres+économiques+de+la+Côte+d%27Ivoire>

<https://finances.gouv.ci/economie/statistiques-economiques>

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire#%C3%89conomie

<https://www.jeuneafrique.com/1366640/economie/cote-divoire-alassane-ouattara-veut-accentuer-la-surveillance-des-entreprises-publiques/>

<https://www.jeuneafrique.com/557658/societe/cote-divoire-retour-sur-le-scandale-de-limmatriculation-des-vehicules/>

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

<https://www.linfodrome.com/economie/46544-secteur-des-hydrocarbures-un-deficit-de-pres-de-1-000-milliards-fcfa-decouvert-a-la-gestoci>

<https://www.7info.ci/gaz-butane-deux-audits-pour-elucider-une-fuite-de-9-milliards-fcfa-a-petroci/>

<https://news.abidjan.net/articles/591058/filiere-coton-anacarde-un-audit-accable-la-gestion-du-conseil>

<https://www.jeuneafrique.com/175995/politique/c-te-d-ivoire-le-scandale-des-d-chets-toxiques-emporte-le-ministre-adama-bictogo/>

<https://www.lsi-africa.com/fr/actualite-africaine/amadou-gon-coulibaly-evacu-malaise-cardiaque-cote-d-ivoire.html>

ANNEXES

Annexe 1 : Total des participants à l'enquête sur la pression fiscale, 2022

<https://docs.google.com/forms/d/1mDQadzI5p0txLslbzjbVIEfUBHNvtWLDitid8vYSicw/edit?ts=6338de4a>

Annexe 1 : réponses à l'enquête sur la pression fiscale, 2022

Annexe 2 : Questionnaire sur la pression fiscale en Côte d'Ivoire, 2022

Sondage d'opinion sur la pression fiscale en Côte d'Ivoire.

Nous vous proposons de nous aider à collecter des informations dans le cadre de la réalisation d'un travail académique de fin d'études.

Il s'agit d'un questionnaire à remplir en moins de 5 minutes, principalement par les Fiscalistes, Experts comptables, Auditeurs, Directeurs Financiers et autres cadres de sociétés commerciales. L'objectif de ce sondage est d'évaluer de façon plus précise la pression fiscale afin de proposer un dispositif législatif incitatif.

***Obligatoire**

1. Quel est votre secteur d'activité ? *

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

Réponse ouverte

2. Quels sont les impôts et taxes auxquels la personne morale que vous représentez est assujettie ?

Réponse ouverte

3. Selon vos chiffres, quel est le prélèvement le plus lourd ? (Précisez le taux et l'assiette) *

Réponse ouverte

4. Globalement, comment jugez-vous la pression fiscale en Côte d'Ivoire ? *

Une seule réponse possible.

- Très faible
- Faible
- Forte
- Très forte

5. Pensez-vous que l'Etat gère de façon rigoureuse, efficace et transparente les ressources qui vous sont prélevées ? *

Une seule réponse possible.

- Oui
- Non

6. Sur une échelle de 1 à 5, à quel point êtes-vous satisfait du fonctionnement des services
* publics (hôpital public, école publique, justice, police...)?

Une seule réponse possible.

	1	2	3	4	5	
Très insatisfait	<hr/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>					Très satisfait

CIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE : ENJEUX ET PERSPECTIVES

Annexe 3 : Réponses brutes au questionnaire sur la pression fiscale, 2022

1	Horodateur	Quel est votre secteur d'activité ?	Quels sont les impôts et taxes auxquels la personne morale que vous représentez est assujettie ?	Selon vos chiffres, quel est le prélèvement le plus lourd ? (Précisez le taux et l'assiette)	comment jugez-vous la pression fiscale en Côte	gère de façon rigoureuse, efficace et transparente les ressources qui vous	êtes-vous satisfait du fonctionnement des services publics (hôpital public, école publique,
2	10/7/2022 12:46:17	BANCAIRE	Les charge liées au salaire, éclairage publi	IGR Impôt général sur le revenu	Forte	Oui	3
3	10/7/2022 23:25:21	Industrielle	TVATSEFONCIER REDEVANCE INDUSTRI	TVA	Forte	Non	1
4	10/9/2022 20:49:17	BANCAIRE	Tous les impôts et taxes	ITS	Très forte	Non	1
5	10/12/2022 16:31:36	GAZ & PETROLE	ITS FDFP TSE PATENTE IMPOT FONCIER	IGR déjà il faut savoir que son calcul pa	Très forte	Oui	3
6	10/20/2022 16:33:10	Droit		TVA, BIC, impôt foncier, ITS, IRVM	Forte	Non	2
7	10/20/2022 17:40:48	Fiscalité et droit des affaires	ITSFDFPTVATSEBICRIBNCPPSSI	BICTaux: 25%Assiette: Résultat fiscal	Forte	Non	3
8	10/20/2022 18:13:31	BANCAIRE	TVATOBTSERetenue BNCPSSIimpôt for	La patente commerce, composée du dre	Forte	Non	2
9	10/20/2022 19:32:55	Conseil Juridique et Fiscal	Tous les impôts et taxes applicables aux	L'IGR part salarié	Forte	Non	3
10	10/20/2022 20:17:20	Services plaidoyer	ITS, Prélèvements sociaux, TVA, Timbre,	BIC	Forte	Non	3
11	10/20/2022 21:14:35	Conseils juridiques et fiscaux	BIC; patente; tva...	Bic (25%) assis sur le bénéfice réalisé	Forte	Oui	3
12	10/20/2022 23:23:18	Conseil juridique et fiscal	Impôt sur les bénéfices industriels et com	Impôt sur les bénéfices industriels et	Forte	Non	2
13	10/20/2022 23:44:04	Conseil juridique	TVA	Tva de 18%	Forte	Non	1
14	10/21/2022 0:04:32	Services financiers	TVA/Taxes telecom/Impôts sur salaires	Taxes assises sur Le chiffre d affaires	Forte	Non	2
15	10/21/2022 2:00:19	Juriste fiscaliste	TVA, Tse, its, bic etc...	Bic (je ne dispose pas des chiffres de r	Faible	Oui	1
16	10/21/2022 9:22:47	Juridique et fiscal	TVA, ITS, Patente, TSE, etc.	ITS, BIC	Forte	Oui	3
17	10/21/2022 18:38:30	BANCAIRE	TVA; Impôts sur les salaires; impôts sur l	TVA	Forte	Non	3
18	10/22/2022 19:17:11	La Grande distribution	Patente, foncier, TVA, TSE, ITS...	25% du résultat	Forte	Oui	3
19	10/24/2022 12:32:26	Energie	Tva, IRVM, TSE	Les BIC	Très forte	Non	2
20	10/24/2022 18:49:25	Conseil	Tous les impôts	Les impôts sur salaires	Faible	Non	2
21	10/24/2022 21:24:06	Audit, Finance et Comptabilité	L'impôt sur les Traitements et Salaires et	25% sur le bénéfice net	Forte	Non	2
22	10/24/2022 22:24:48	Conseil en gestion comptable, administr	TVA, TSE, AIRSI, ITS, FDFP, IMF/BIC, P	BIC - 25%	Très forte	Non	2
23	10/24/2022 23:54:05	Prestations de services	TVA Impôts sur salaires, BIC	BIC 25% du résultat d'exploitation	Très forte	Non	2
24	10/25/2022 9:02:56	Télécommunications	ITS FDFP BIC CNPS	ITS CNPS	Très forte	Non	3
25	10/25/2022 9:23:32	Conseil	BIC, TVA, TSE, ITS, foncier, patente, Cnp	Bic, 25%	Forte	Non	3
26	10/25/2022 9:49:28	GRANDE DISTRIBUTION	IMPOT SUR SALIARE (IS)IMPOT GENER	IMPOT GENERAL SUR LE REVENUle	Forte	Non	1
27	10/25/2022 10:16:37	Commissariat aux comptes (secteur pri	Tous les impôts sur salaires, TVA, BNC e	Aucune idée	Très forte	Non	2
28	10/25/2022 11:04:12	Agro industrie		Contribution nationale totale	Très forte	Non	2
29	10/25/2022 19:19:23	HUMANITAIRE	ITS, FDFP	ITS	Très forte	Non	2
30	10/25/2022 20:11:42	Conseil	Bic	Le résultat fiscal	Très forte	Non	1
31	10/25/2022 20:22:13	Expertise comptable	TVA,ITS, CN,IGR,PATENTE,PPSSI,IRVM,	IBIC	Très forte	Non	2
32	10/26/2022 8:02:36	Services financiers	Routes les taxes directs	La tva	Très forte	Non	1
33	10/26/2022 8:36:48	Audit et conseil	BIC		Forte	Non	2
34	10/26/2022 12:21:11	FINANCE, COMPTABILITÉ CONSEILS	TVA,FDFP ITS TSEOBIBICPATENTE ÉT,	ITS 35%	Forte	Oui	3
35	10/26/2022 13:56:03	Conseil TVA ITS FDFPSERVICE	BICITSFDFP	BIC	Forte	Oui	2
36	10/26/2022 16:44:33	Manutention logistique portuaire	TVA, BIC, TSE, BNC, IRC, IRVM, IMPÔT	Impôt sur le bénéfice - 25% - Résultat fi	Forte	Non	2
37	10/26/2022 20:06:43	Audit	Tous les impôts applicables aux sociétés	Le BIC	Forte	Non	1
38	10/27/2022 16:39:19	Finance et comptabilité	Impôt sur traitement et salaire	IGR	Forte	Oui	1
39	10/28/2022 1:49:38	Services aux entreprises	TVA ; BIC ; Taxes sur les Equipements ;	BIC	Très forte	Non	1
40	10/29/2022 12:25:04	Agro industrie		La tva taux 18%	Forte	Oui	2
41	10/29/2022 19:05:18	Comptabilité, Audit	TVA, IBNC	25%, résultat fiscal	Forte	Non	1
42	10/31/2022 10:54:26	Droit fiscal		L'impôt sur le bénéfice industriel et com	Forte	Non	1
43	11/1/2022 2:07:38	Conseil	BNC	7,50%	Forte	Non	2
44	11/2/2022 13:47:02	Tout domaine lié à l'expertise comptable	Nous représentons des clients et nous eff	Personnellement j'en ai pas, mais certa	Forte	Oui	3
45	11/2/2022 16:23:38	Finance comptabilité audit	TVA PATENTE BIC ITS...	BIC >20 millions	Forte	Non	2

Réponses au formulaire 1

STATISTIQUES ET GRÂPIQUES

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

1	Horodateur	Quel est votre secteur d'activité ?	Quels sont les impôts et taxes auxquels la personne morale que vous représentez est assujettie ?	Selon vos chiffres, quel est le prélèvement le plus lourd ? (Précisez le taux et l'assiette)	comment jugez-vous la pression fiscale en Côte	gère de façon rigoureuse, efficace et transparente les ressources qui vous	êtes-vous satisfait du fonctionnement des services publics (hôpital public, école publique,
44	11/2/2022 13:47:02	Tout domaine lié à l'expertise comptable	Nous représentons des clients et nous eff	Personnellement j'en ai pas, mais certa	Forte	Oui	3
45	11/2/2022 16:23:38	Finance comptabilité audit	TVA PATENTE BIC ITS...	BIC >20 millions	Forte	Non	2
46	11/2/2022 17:27:08	Recyclage et Production d'Emballages	TVA, Its, Tse, Fdfr, Igr....	77000000fr18%	Forte	Non	2
47	11/3/2022 20:09:36	Agro-industrie	BIC - TVA - PATENTE - TSE - AIRSI - IMF	TVA	Très forte	Non	2
48	11/4/2022 10:18:23	Immobilier	TVA, ITS, FDFP, TSE, IMPÔT FONCIER	TVA :18%	Très forte	Non	2
49	11/7/2022 17:47:01	Fiscalité	TVA, TOB, IRC, FDFP, ITS, BIC.....	BIC 1 000 000 000 25%	Forte	Non	3
50	11/8/2022 15:30:06	Juridique	impôt sur les bénéfices non commerciaux	Pas d'info	Forte	Oui	2
51	11/9/2022 7:43:32	Banque Finance	ITS, Ivm, BIC	Impôt BIC	Très forte	Non	1
52	11/27/2022 19:03:39	Juriste Fiscaliste	TVA BIC ITS IMPÔTS FONCIER	BIC 25%	Forte	Non	2
53	11/27/2022 19:45:49	Fiscalité des entreprises	BIC, IRVM, IRC, BNC, ITS, TOB, impôt fo	BIC	Forte	Non	1
54	11/27/2022 19:56:51	La finance et la comptabilité	Les impôts sur le salaire, l'impôt général s	L'impôt général sur le Revenu	Forte	Non	3
55	11/27/2022 21:01:37	Finance	Impôts sur les sociétés, taxe sur les opér	35 % pour l'impôt sur les sociétés	Faible	Non	1
56	11/27/2022 23:52:13	Cabinet conseil	Tous les impôts de droit commun	Le BIC, sur le bénéfice	Très forte	Non	2
57	11/28/2022 13:55:45	Fiscalité	BIC, TSE, TVA, ITS, LES RETENUES A	BIC	Très forte	Non	3
58	11/28/2022 16:57:08	Juridique et Fiscal	BIC, PATENTE, IMPOT FONCIER, ITS, T	La TVA, Taux 18%, base d'imposition: I	Faible	Non	2
59	11/28/2022 22:26:55	SERVICE	Tous les impôts directs et indirects	4 milliards	Forte	Non	2
60	11/29/2022 9:03:53	Consultant en gestion	TEE; ITS; CNPS; IMPÔT FONCIER, FDFP	TEE: 5%/CHIFFRES D'AFFAIRES	Très forte	Non	1
61	11/29/2022 14:55:22	Banques	Le régime du réel normal d'imposition et à	Je n'en ai aucune idée	Forte	Non	3
62	11/29/2022 20:14:36	Comptabilité	ITS, TSE	Ibic, 25%	Forte	Non	2
63	12/1/2022 12:36:45	Comptable	Its tdt fdfr tse ainsi tva	Tva	Très forte	Non	1
64	12/1/2022 15:48:56	Comptabilité	TEE-ITS-FDFP	TEE	Forte	Non	3
65	12/4/2022 14:26:44	Service	Impôts	Impôts	Forte	Oui	3
66	12/4/2022 20:55:25	Financier	Contribution employeur, les FDFP, l'impôt	L'impôt sur les bénéfices avec un taux d	Faible	Non	3
67	12/5/2022 11:14:22	Economie	Néant	Néant	Forte	Non	3
68	12/5/2022 13:27:59	commerce en ligne	aucune	aucun	Forte	Non	2
69	12/6/2022 13:04:08	Stockage de produits pétroliers	Impôt sur les bénéfices industriels et com	la redevance industrielle	Forte	Non	1
70	12/6/2022 19:44:23	Comptabilité	La taxe sur la valeur ajoutée	La TVA 18%	Forte	Oui	3
71	12/6/2022 21:31:35	Enseignement supérieur	Impôt sur salaire	12%	Forte	Non	1
72	12/6/2022 21:45:20	Logistique	Droits et taxes des douane, impôts sur ac	Droits et taxes de douane	Forte	Oui	1
73	12/6/2022 22:12:23	Économie		Encore élève	Forte	Oui	3
74	12/17/2022 17:40:09	Expertise immobilière		J'ai oublié	Faible	Non	2
75	1/12/2023 7:28:50	Comptabilité-audit-conseil	La TEE, les impots sur salaire	IGR pour les salaires (selon le bareme	Forte	Non	3
76	1/18/2023 23:04:41	Service aux entreprises	Les impôts payés par une SARL	Bic	Très forte	Non	2
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							

Annexe 4 : Exemple bulletin de paie

		BULLETIN DE PAIE						
TEL: + N° CNPS EMPLOYEUR: 23 BP		Période de PAIE: Aout 22 MAT PAIE :		CNPS : TYPE DE CONTRAT : CDI		FIN CONTRAT : Catégorie:		
		N° DE COMPTE BANCAIRE:						
		Nom:		Emploi occupé:		Date d'embauche: 01/01/2023		
		Prénoms:		CONTACTS :		Ancienneté:		
n°	Désignation	Nombre d'Heures	base	Parte Salariale			Contribution Employeur	
				Taux	Gain	Retenus	Taux	Retenus
100	Salaires de Base		208 034		208 034			
110	Sursalaire		1105411,371		1 105 411			
100	Prime d'ancienneté				-			
140	Autres primes imposables				-			
Brute imposable					1 313 445			
820	Impôt traitement salaire (ITS)		1 313 445	0,012		15 761	0,012	15 761
840	Impôt Général Rev (IGR)		803 438			205 161		
835	Contribution Nationale		1 050 756	-		89 776		
XX	Taxe d'Apprentissage		1 313 445				0,004	5 254
XX	Formation Prof Continue		1 313 445				0,006	7 881
XX	Retenues Fiscales				310 698			
XX	Assurance maternité		70 000				0,0075	525
XX	Prestations familiales		70 000				0,0500	3 500
XX	Accidents du travail		70 000				0,0200	1 400
XX	Retraite		1 313 445	0,0630		82 747	0,0770	101 135
XX	Cotisation CMU							
XX	Retenues Sociales				82 747			
XX	Total des retenues				393 445			
240	Ind transport non impos				30 000			
205	Autres primes non imposables				-			
XX								
XX								
NET A PAYER					950 000		REGLEMENT PAR VIREMENT	
CUMULS MENSUELS								
XX	IMPOT SUR SALAIRE (ITS)	CN	IGR		RETRAITE	CNPS EMPLOYEUR		
		89776	205161		82 747	106 560		
XX	CONTRIBUTION EMPLOYEUR	FPC	TA	AT/MP	PF	BASE IMPOSABLE		
		7 881	5 254	1 400	4 025	1 313 445		
SIGNATURE DE L'EMPLOYE					SALAIRE PAYE LE			
					CACHET DE L'EMPLOYEUR			

TABLE DES MATIERES

RESUME	I
REMERCIEMENTS	II
DEDICACE	III
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES.....	IV
SOMMAIRE.....	V
INTRODUCTION.....	1
TITRE I : LA FISCALITE EN COTE D'IVOIRE : ETAT DES LIEUX.....	7
CHAPITRE I : LE DROIT FISCAL IVOIRIEN	8
<i>Section I : Les sources du droit fiscal ivoirien.....</i>	8
Paragraphe 1 : Les sources internes du droit fiscal ivoirien	8
A. La Constitution ivoirienne	8
B. La loi.....	9
C. Les règlements	10
D. La doctrine administrative	12
E. La jurisprudence	12
Paragraphe 2 : Les sources externes du droit fiscal ivoirien.....	13
A. Les sources communautaires	13
B. Les sources internationales	14
<i>Section II : L'Impôt en Côte d'Ivoire.....</i>	15
Paragraphe 1 : Impôt et prélèvements voisins.....	15
Paragraphe 2 : Le système fiscal ivoirien.....	15
CHAPITRE II : L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE	17
<i>Section I : Les causes de l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire</i>	17
Paragraphe 1 : Les causes principales	17
A. La pression fiscale en Côte d'Ivoire.....	17
❖ PRESENTATION DES RESULTATS DU SONDAGE	18
B. La mauvaise gestion des ressources publiques.....	21
C. Le fonctionnement des services publics.....	23
Paragraphe 2 : Les causes secondaires.....	24
A. L'histoire de l'Impôt en Côte d'Ivoire	24
❖ Les Impôts directs.....	24
❖ Les Impôts réels	24
❖ Les droits divers.....	25
B. Déficit d'instruction.....	26
<i>Section II : Les conséquences de l'incivisme fiscal en Côte d'Ivoire.....</i>	28
Paragraphe 1 : Les conséquences économiques et financières	28
Paragraphe 2 : Les conséquences socio-politiques	30
TITRE II : LES SOLUTIONS POUR ENRAYER L'INCIVISME FISCAL EN CÔTE D'IVOIRE.....	33
CHAPITRE I : LES ENJEUX DU CIVISME FISCAL EN CÔTE D'IVOIRE.....	34
<i>Section I : Notion de civisme fiscal.....</i>	34
Paragraphe 1 : Définition	34
Paragraphe 2 : Les déterminants du civisme fiscal.....	34

LA LUTTE CONTRE L'INCIVISME FISCAL EN COTE D'IVOIRE

<i>Section II : L'Etat, l'Impôt et le Contribuable</i>	38
Paragraphe 1 : L'impact du civisme fiscal sur l'Etat.....	38
Paragraphe 2 : L'impact du civisme fiscal sur le contribuable.....	39
CHAPITRE II : LA FISCO-THERAPIE	40
<i>Section I : Les mesures préventives</i>	40
Paragraphe 1 : Les mesures d'incitation administratives et politiques.....	40
A. La sensibilisation	41
B. L'exemplarité	42
C. Le contrôle.....	44
Paragraphe 2 : Les mesures légales.....	46
A) AU PLAN NATIONAL	48
B) AU PLAN COMMUNAUTAIRE	51
C) AU PLAN INTERNATIONAL.....	52
<i>Section II : Les mesures curatives : les sanctions</i>	52
Paragraphe 1 : Les sanctions administratives.....	52
Paragraphe 2 : Les sanctions pénales.....	53
CONCLUSION	55
POST-SCRIPTUM	VI
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES	VII
BIBLIOGRAPHIE	VIII
ANNEXES	XI
Annexe 1 : Total des participants à l'enquête sur la pression fiscale, 2022.....	XI
Annexe 2 : Questionnaire sur la pression fiscale en Côte d'Ivoire, 2022	XI
Annexe 3 : Réponses brutes au questionnaire sur la pression fiscale, 2022.....	XIII
Annexe 4 : Exemple bulletin de paie.....	XV
TABLE DES MATIERES	XVI